

EPÉKTASI

REVISTA ESTUDIANTIL DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

JULIO-DICIEMBRE 2019 • AÑO 1 • VOLUMEN 0

Epéktasi, revista estudiantil de El Colegio de San Luis, A.C.

Julio-diciembre 2019, año 1, volumen 0

Correo: revista.epektasi@gmail.com

Facebook: Revista Epéktasi / Instagram: [@revistaepektasi.colsan](https://www.instagram.com/revistaepektasi.colsan)

Portada y separadores: Elaboración del equipo de diseño Epéktasi con material libre de derechos de autor.
Fotografía obtenida de: <https://pixabay.com/es/>

Contenido

Presentación	4
Artículos de investigación	6
La inmigración china en México.....	7
Inmigración en Alemania: medidas de integración para los refugiados	21
El regreso de los nacionalismos a la Unión Europea. Estudio de caso: La ultraderecha en la sociedad alemana.....	33
Entre el Cielo y el Infierno: Sobre el Origen y Transformación del Culto a la Santa Muerte	43
La importancia de las <i>Asociaciones Religiosas de Ayuda a los Migrantes</i> para los Flujos migratorios centroamericanos: El caso de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante “Mons. Luis Morales Reyes” en San Luis Potosí.	52
La ambivalencia del Estado democrático liberal: entre la inclusión y la exclusión en la migración Centroamericana.	77
Dibujo y fotografía	91
Literatura: narrativas y reflexiones	105
Guau / Guau	106
El Cacique de la Mano Prieta y sus Siete Hijos Malvados.....	110
El país de los ciegos	112
Un Ser Fragmentado muriendo en su Realidad	117
Literatura: poesía	118
La Burbuja	119

Presentación

Inmersos en un ambiente de investigación y tratando de coadyuvar a conseguir el objetivo de El Colegio para difundir el conocimiento, los estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Internacionales decidimos crear una revista. Ésta, pretende reunir en un espacio de intercambio a estudiantes universitarios que desean compartir sus investigaciones y hallazgos, sus pasiones como la poesía o la pintura y algunas reflexiones que emergen de la vida cotidiana en la universidad.

Recordando el ingreso a la licenciatura nos preguntamos ¿qué podemos dejar como legado para los que vienen detrás, para la licenciatura y para El Colegio? Debía ser algo que perdure en el tiempo y que promueva nuestro centro de investigación. Una revista parecía cumplir con estos requisitos. Además, pensamos, no basta con expresarnos es necesario que otros se sumen en pro del conocimiento y las disciplinas que exaltan al ser humano, por ello y con mucho ánimo, la revista se abrió a todo público universitario, no sólo para compartir textos científicos, también pasiones, es por eso que incluimos artes, pintura, dibujo, poesía y hasta reflexiones. ¿Qué es pues *Epéktasi*? Un espacio para todos, el esfuerzo de los estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en su séptima generación y que ahora se entrega a la octava con la esperanza de que mejore cada vez más, de esto no queda duda pues desde este número comenzaron a colaborar y a poner todo su renovado entusiasmo en la revista.

¿De dónde surge el nombre? “*Epéktasi*” es el resultado de pensar en una palabra original que se enlace con los centros intelectuales de la antigüedad y que tenga como objetivo, al igual que El Colegio, difundir el conocimiento. Así, “*Epéktasi*” significa “expansión” en griego. Cuando se propuso ese nombre, todos lo que hoy conforman el comité editorial, lo escucharon con buen gusto y se quedó. Las reuniones del comité fueron arduas y con no mucho descanso. Al final, es lo que hemos aprendido aquí en El Colegio con nuestros profesores, el esfuerzo y sólo el esfuerzo dará frutos. Un año y medio más tarde, lo que habíamos proyectado se ve en la realidad como una revista digital.

Por algunos momentos sufrimos desánimo en el trascurso de este proyecto, pero al repasar nuestro objetivo supimos que valdría la pena, y así por largas tardes, noches y aun madrugadas estuvimos trabajando en la revista. Sin duda, no hubiéramos podido lograrlo sin el apoyo constante y el interés de la actual Secretaria Académica de El Colegio, la Dra. Claudia Verónica Carranza Vera. Durante todo el tiempo de la gestión del proyecto nos atendió, escuchó, aconsejó y orientó en las decisiones que debíamos tomar. De ella pudimos aprender qué es la perseverancia y es para nosotros un ejemplo de madurez académica y personal. De igual forma, la manera en que fue aceptada la revista en el Programa de Estudios Políticos e Internacionales nos llenó de entusiasmo. Aprovechamos para agradecer al Dr. Patricio Rubio Ortiz quien mostró gran apertura al proyecto.

Juntamente con la revista, hemos abierto ya la página de la misma, donde además de encontrar el número gratuitamente, se encuentran los lineamientos y fechas importantes para la próxima publicación. De igual manera, quien ingrese a la página web podrá encontrar cómo los estudiantes de la licenciatura aportan a El Colegio con sus logros dentro y fuera del mismo.

A nuestro lector: en este número 0 de la revista encontrarás temas tan variados como el culto a la Santa Muerte o la migración china en México; podrás aproximarte al regreso de las ultraderechas en Alemania y a la problemática de los refugiados. Leerás acerca de la Casa del Migrante en San Luis Potosí y sobre las flaquezas del Estado. Todo esto de los estudiantes de la Licenciatura. Por otro lado, esta revista se ve enriquecida con pinturas y fotografías de compañeros de otras universidades como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, por último, la colaboración en la parte literaria de compañeros tanto de El Colegio como de universidades como la Universidad del Centro de México o la Universidad Autónoma de Guadalajara, hacen de esta revista verdaderamente un proyecto diverso. Por último, a ti lector, te decimos que te apasionen por el conocimiento y las artes, y que una vez sea así no dudes en compartirlo.

Luis Andrés Garduño Gómez, Director e Impulsor de la Revista Epéktasi

ARTÍCULOS DE
INVESTIGACIÓN

La inmigración china en México

**Isabel Maza Moreno*

Resumen: La inmigración china a México es un fenómeno que ha venido ocurriendo desde el siglo XVI cuando el país todavía era una colonia del Reino de España. Desde entonces los flujos migratorios chinos han evolucionado y se han modificado respondiendo a una serie de factores y de eventos. En la siguiente investigación se describe dicha evolución. Asimismo, se expone cómo los inmigrantes chinos en México fueron objetos de discriminación por parte de la sociedad mexicana y del Estado. Era tal el nivel de rechazo que se formó un movimiento antichino, el cual buscaba la expulsión e incluso la muerte de los inmigrantes chinos en México. Es por ello que el flujo de la inmigración china a México disminuyó.

Palabras clave: inmigración, México, China, inmigrantes, discriminación, rechazo.

Abstract: Chinese immigration in Mexico is a phenomenon that started since the XVI century when the country was still a Spanish colony. Since then the Chinese migratory flows have changed and modified in response to a series of factors and events. In the present investigation a description of this evolution is shown. Likewise, is exposed the discrimination and rejection from the Mexican society against the chinese immigrants and the State. The level of rejection reached a point in which an Antichinese Movement was formed, it demanded the expulsion and even the death of the Chinese immigrants in Mexico. That's why the migratory flow of Chinese immigration to Mexico diminished.

Key words: immigration, Mexico, China, immigrants, discrimination, rejection.

Introducción

La comunidad china en México ha sido víctima de una serie de abusos y persecuciones por parte de la sociedad mexicana a lo largo de la historia. Incluso, el odio hacia dicha minoría de extranjeros llevó a su asesinato y expulsión de México, repercutiendo en la decisión de emigrantes chinos de trasladarse al país. En la actualidad vivimos en un mundo interconectado en donde mantener una buena relación con los demás países es cada vez más importante. Las relaciones entre México y China han sido turbulentas a lo largo de la historia, hecho que se puede observar al analizar los bajos índices de inmigración china al país. Sin embargo, han ido incrementando lentamente

y el número de chinos que deciden trasladarse al país ha sido cada vez mayor. Considero muy importante estudiar y entender que eventos y factores repercutieron en las relaciones entre estos dos países, y en la inmigración de chinos al país, ya que al reconocer los errores que se cometieron en el pasado, podremos prevenir caer en los mismos, buscando mejorar el diálogo entre México y China y reconociendo el valor de los inmigrantes chinos para el enriquecimiento de la diversidad cultural del país.

El ensayo busca responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo ha ido evolucionando la inmigración china en México?
2. ¿Qué factores han influido en su evolución?
3. ¿Cómo surgió el movimiento antichino?
4. ¿Cuáles fueron las consecuencias del movimiento antichino en la inmigración china a México y en las relaciones entre ambos países?

Para responderlas, primero describiré cómo comenzó el fenómeno de la migración china al mundo, para después enfocarme en la llegada de los chinos a México, en su evolución a lo largo de la historia del país y en el surgimiento del movimiento antichino.

Desarrollo

Los migrantes chinos se han desplazado por casi todo el mundo y una de las razones de la emigración china en los últimos años ha sido el desempeño económico cada vez más competitivo que caracteriza a la nación asiática. Este fenómeno no es algo reciente, la migración es un fenómeno que ha estado presente a lo largo de la historia de la Humanidad, lo que es reciente es el alcance global que tiene ahora, provocado por el incremento de los flujos migratorios.

En el siglo XVI se presentaron los primeros contactos comerciales entre México y China gracias a los galeones de Manila, también conocidos como las naos de China, que cruzaban el Océano Pacífico. Filipinas y México, eran en ese periodo colonias españolas, España abrió una ruta marítima para facilitar los intercambios entre Oriente y Occidente. La ruta era: Sevilla-Acapulco-Manila-las Costas de Fuján

y Cantón. La primera nao China llegó a México el 8 de octubre de 1565, los galeones transportaban mercancías de porcelana y tejidos de seda, por eso se le conoce a esta ruta como la ruta de la seda. Dicha ruta duró 250 años ya que, en 1815 debido al estallido de la Guerra de Independencia se canceló la ruta marítima. Cuando arribaban los galeones algunos chinos decidían quedarse. Incluso en el siglo XVII durante la Guerra del Comercio donde los piratas holandeses y los ingleses saqueaban puertos de las colonias españolas, los chinos que residían en Acapulco formaron parte de milicias locales que defendieron el puerto. Asimismo, contribuyeron en la construcción de Acapulco y de otros puertos del Pacífico como Mazatlán y Colima. Para el siglo XVI ya se tenía registro de barrios chinos en distintas ciudades, donde había médicos, sastres, orfebres, carpinteros y comerciantes chinos. En el memorial del presidente del cabildo de la Ciudad de México fechado el 22 de junio de 1635, el presidente expresó su preocupación por el creciente número de barberos chinos en la ciudad y pidió que hiciera algo para reducir la cantidad de peluquerías chinas, expulsándolas del centro de la ciudad (Xu:2007). Aquí podemos observar que la inmigración china ya empezaba a provocar preocupaciones y molestias en algunos sectores de la sociedad mexicana.

Para el siglo XIX los flujos migratorios procedentes de China se incrementaron por varios factores que mencionare a continuación. Durante el deterioro de la dinastía Qing o manchú, el gobierno chino tuvo que ceder parte de su territorio y otorgarles ciertos privilegios a algunos países europeos, entre ellos Inglaterra y Francia, a raíz de la derrota en la Guerra del Opio. La guerra y la derrota china provocaron graves consecuencias para la población china: hambrunas, pueblos destruidos y destrozados causados por el consumo de opio (Izquierdo: 1991).

A principios del siglo, el gobierno llevó a cabo una política de colonización en la que no se tomó en cuenta a los campesinos, lo que ocasionó que millones de chinos se quedaran sin tierras y se empobrecieran. Esta situación provocó levantamientos en los que participaron campesinos, artesanos, comerciantes y vagabundos. Los conflictos internos, el descontento y las dificultades económicas motivaron migraciones hacia América, Europa, Indias orientales, Hawái, Australia, Nueva Zelanda y el sudeste de Asia (Cardiel: 1997).

Sin embargo, no todos los chinos que decidían emigrar lo hacían de manera voluntaria y consciente, muchos fueron víctimas del tráfico de culíes. Se les denominó culíes o coolies a los trabajadores chinos cuyos servicios eran comprados por un número determinado de años. Dicho tráfico lo empezaron los ingleses para llevar trabajadores chinos a las Antillas. Se convirtió en un gran negocio, pero transportaban a los chinos en condiciones inhumanas por lo que muchos morían en el camino. Incluso algunos investigadores creen que se puede equiparar la trata de esclavos negros con el tráfico de culíes. Cuando España e Inglaterra abolieron la trata de esclavos africanos en 1817, se incentivó la búsqueda de trabajadores chinos en el Caribe para que sustituyera la mano de obra negra. Muchos chinos llegaron a Cuba para sustituirla ya que, se les consideraba trabajadores libres. Cuando se terminaba su contrato estipulado empezaban a trabajar por su cuenta, pero en 1860 el gobierno decretó que los chinos debían contratarse otra vez inmediatamente después del término de su contrato para poder permanecer en la isla. Para 1871 expulsaron a los chinos que no se habían recontratado y se suspendió la inmigración de chinos (Izquierdo: 1991).

Por otro lado, los coolies que llegaron a Estados Unidos lo hicieron entre 1847 y 1862, transportados por compañías americanas. El gobierno estadounidense, al observar que el tráfico de coolies seguía creciendo, prohibió en 1862 el tráfico de chinos. A partir de 1868 se promovió la libre migración a Estados Unidos. Los coolies en Estados Unidos vendieron su fuerza de trabajo y ayudaron en el desarrollo de proyectos ferroviarios, mineros y agrícolas. Dos empresas ferroviarias contrataban a chinos “The California Central Railroad” y “The Union Pacific Company” para la construcción de túneles. Asimismo, trabajaron en distintas industrias como la del algodón, cigarro y tabaco. Trabajaron también como empleados domésticos y comerciantes ambulantes. Dada la creciente importancia que adquirieron los chinos en Estados Unidos, el Congreso decretó un acta de exclusión en 1882 para restringir el acceso de migrantes chinos. Esta ley prohibía la entrada de trabajadores chinos con contratos por un periodo de 10 años, el cual se amplió posteriormente a 20 años. La consecuencia de dicha medida tomada por el gobierno estadounidense en contra del

ingreso de coolies a su territorio dio comienzo a la migración ilegal china a México (Cardiel: 1997).

Tabla 1

Inmigrantes chinos según fecha de ingreso 1975-1910	
FECHA DE INGRESO	INMIGRANTES CHINOS
1875	1
1877	11
1880	1
1881	1
1882	3
1883	1
1885	2
1886	1
1888	5
1889	11
189	11
1891	6
1892	7
1893	4
1894	11
1895	14
1896	30
1897	20
1898	41
1899	33
1900	109
1901	70
1902	141
1903	197
1904	259
1905	275
1906	425
1907	353
1908	398
1909	
1910	
Fuente: AGNRNEM	

Los primeros chinos de los que se tiene registro llegaron a México en 1875 y eran provenientes de Estados Unidos. Entre los años de 1875 y 1899 había 214 chinos viviendo en México, de manera legal, anotados en el Registro Nacional de Extranjeros del Archivo General de la Nación. Se cree que había muchos más chinos en México, pero que habían entrado al país de forma ilegal, por lo que no hay un registro (Xu: 2007).

La Tabla 1 muestra el número de inmigrantes chinos de los que se tiene registro. Se observa que desde 1875 a 1910 el número fue incrementando año con año. A finales de la década de 1910 había, en total, 3,444 chinos registrados viviendo en México.

Durante el gobierno de Porfirio Díaz, con el proceso de colonización de las zonas despobladas del norte y del sur, se incentivó la inmigración internacional. Fue en este periodo cuando se llevó a cabo el primer acercamiento diplomático entre México y China. En 1899 se firmó un Tratado de Comercio, Amistad y Navegación con China. En este tratado se otorgó libertad a los chinos y a los mexicanos de hacer vínculos comerciales y de residir en ambos países, desde este momento el número de inmigrantes chinos que se trasladaban a México empezó a aumentar (Conteras: 2016).

Los principales puertos de entrada de inmigrantes chinos fueron: Manzanillo, con más de una cuarta parte de las recepciones; Ciudad Juárez con el 18% de las entradas; Salinas Cruz, donde llegaron el 14.9%; y Mexicali con 6.8%, estas cuatro ciudades representan casi el 70% de las entradas de chinos a México. Otros puertos de entrada importantes fueron: Mazatlán, Tampico, Guaymas y Veracruz (Ham:1997).

Tabla 2

Inmigrantes chinos según distribución en México, 1895-1910			
Entidades	1895	1900	1910
Aguascalientes			21
Baja California Norte	80	138	851
Baja California Sur		50	
Campeche	6	5	70
Coahuila	63	202	759
Colima		5	80
Chiapas	14	16	478
Chihuahua	70	330	1325
Distrito Federal	43	116	1482
Durango	26	148	242
Guanajuato	2	11	102
Guerrero		3	27
Hidalgo			38
Jalisco		20	70
México	3	15	58
Michoacán			26
Morelos		5	18
Nayarit	1	29	173
Nuevo León	39	90	221
Oaxaca	14	81	262
Puebla	7	11	31
Querétaro		1	5
Quintana Roo			3
San Luis Potosí	11	32	109
Sinaloa	190	234	667
Sonora	332	859	4486
Tabasco	4	2	36
Tamaulipas	8	38	213
Tlaxcala			
Veracruz	13	116	434
Yucatán	19	153	845
Zacatecas	4	19	41
Total	947	2729	13203

mexicanos de poblaci, 1895, 1900, 1910

En la Tabla 2 se observa la distribución de inmigrantes chinos en los estados de la república mexicana. Se puede observar que los estados en donde se establecían más chinos eran los estados de: Sonora, Distrito Federal, Chihuahua, Baja California Norte, Coahuila, Sinaloa y Yucatán. En su mayoría estados del norte, por la política de colonización del gobierno. Sin embargo, dicha política dio prioridad a migrantes europeos.

En el caso del estado de Sonora, los chinos eran uno de los grupos de extranjeros más importantes en el estado. Incluso apareció una incipiente burguesía china. En 1890 el gobernador Ramón Corral informó

que los chinos eran el segundo grupo de extranjeros más populoso en el estado sólo después de los norteamericanos (Izquierdo: 1991).

Una característica de los inmigrantes chinos que se trasladaban a México es que se establecían como colonos. Diferentes compañías como La Compañía Mexicana de Navegación los traían a México. Los inmigrantes chinos eran contratados en las obras de construcción de ferrocarriles y en plantaciones henequeneras, como en el estado de Yucatán, y también trabajaban en minas. Las condiciones de trabajo eran duras, trabajaban bajo temperaturas muy altas, tenían que soportar malos tratos, sueldos bajos y enfermedades, por lo que muchos murieron. Los chinos contribuyeron a la fundación y prosperidad de algunas ciudades

fronterizas como Mexicali, la cual fue fundada en 1903 con la llegada de 500 campesinos. Para 1919 vivían 10 000 personas en la ciudad, de las cuales se calcula que aproximadamente 9 000 eran chinos. Los chinos construyeron granjas, tiendas, teatros, casas de té y restaurantes. Inclusive ellos se referían a Mexicali como “Pequeña Cantón”¹. Además de atraer migrantes chinos, México también atrajo capital chino. En 1889 comerciantes chinos que residían en San Francisco invirtieron en las minas de Baja California \$328,000 USD, también comerciantes de Shanghai invirtieron capital en las minas de Sonora. En Torreón, se estableció la Compañía Bancaria México-China, la cual se encargaba de comprar y vender bienes raíces, y de transferir fondos Nueva York y Hong Kong (Xu:2007).

La opinión general de la época sobre los inmigrantes chinos no era nada amigable, se creía que provenían de una cultura en contra del proceso y se veía con horror un posible mestizaje chino-mexicano pues sus vicios y males endémicos degenerarían la raza mexicana. Sin embargo, fue mayor el peso de los intereses económicos de las élites que se beneficiaban con la mano de obra barata china, por lo que se siguió respaldando la inmigración de

Fotografía 1

trabajadores chinos. Pero continuaron las acusaciones en contra de los chinos de ser una raza portadora de enfermedades peligrosas. Se llegó incluso a elaborar propaganda demagógica en la que se ilustraba a los chinos como portadores de enfermedades (Izquierdo:1991) como se muestra en la Figura 3.

Al iniciar la Revolución Mexicana la comunidad china y las fuerzas revolucionarias tuvieron algunos conflictos. En 1911 unas tropas maderistas comandadas por Emilio Madero, durante una campaña en Torreón, saquearon

¹ Ciudad del sur de la República Popular China, capital de la provincia de Cantón.

diversos comercios llevados por inmigrantes chinos, incidente que causó la masacre de 303 personas y cuyos daños alcanzaron un total de \$850,000 USD. Las fuerzas nacionalistas veían a los extranjeros como oportunistas que se robaban la riqueza del país. El trágico evento provocó una crisis diplomática entre ambos países. En 1912 China y México firmaron un protocolo en el que México se comprometió a pagar una compensación monetaria de aproximadamente 3.1 millones de pesos, pero nunca los pagaron por la inestabilidad política y económica que reinaba en el país (Conteras:2016).

El movimiento antichino tomó fuerza, el odio hacia los chinos se convirtió en una influyente motivación para la movilización política de los estados del norte. En Sonora, un profesor de primaria y comerciante José Marea Araña, comenzó la campaña antichina y dirigió las primeras líneas nacionalistas antichinas. Cuando Plutarco Elías Calles se convirtió en el gobernador de Sonora, integraron a la Ley Orgánica del Gobierno y Administración del Estado dos artículos que establecían la creación de barrios chinos, que segregaría a los chinos del resto de la población. Esto no era todo, los antichinos insistían en que lo mejor era expulsar a los chinos. Asimismo, Calles prohibió en 1916 la inmigración china a Sonora, ya que se consideraba como nociva e inadaptable. Cuando Venustiano Carranza tomó la presidencia de la república en 1917, ordenó al gobernador de Sonora que hiciera cesar los ataques a la comunidad china y pidió a las autoridades militares que se les diera a los chinos todas las garantías de la Constitución. El gobierno de Carranza no creía que el conflicto con los chinos fuera provocado por un odio a la raza, más bien se debía a la competencia comercial que presentaban para los mexicanos (Izquierdo:1991).

Sin embargo, en los años que siguieron se presentaron más incidentes de saqueos a negocios chinos, las relaciones no mejoraban e incluso empeoraron. En 1916 en Chihuahua alrededor de 200 chinos fueron asesinados y además tiendas y granjas chinas fueron saqueadas. En Mexicali en la década de 1920 las autoridades municipales les cobraban a los chinos cada trimestre un impuesto per cápita, lo que provocó descontento y enojo entre los chinos. En esos mismos años surgieron

movimientos antichinos en otros estados del norte que los acusaban de monopolizar las actividades comerciales locales. La campaña nacionalista antichina demandaba:

- La construcción de un lugar apartado de residencia para los chinos para segregarlos del resto de la población.
- La expulsión del país a los chinos portadores de enfermedades incurables y contagiosas.
- La expulsión de los chinos que residían en México ilegalmente y que se evitara que llegaran más.
- La prohibición de las uniones de mujeres mexicanas con hombres chinos (Izquierdo:1991).

En Sonora se aprobaron las leyes 29, relativa a la creación de barrios chinos, y 31 que prohibía la unión entre mexicanas y chinos. También, se clausuraron todos los establecimientos de comida china. El gobierno chino y el propio presidente Sun Yat Sen se quejó con el gobierno mexicano por los maltratos que estaban sufriendo los chinos en Sonora y Sinaloa, pedían que se respetara el tratado de 1899. Ambos gobiernos revisaron el tratado de 1899, acordaron que el tratado seguiría vigente hasta que se elaborará una enmienda definitiva, por lo tanto, firmaron un acuerdo que funcionaría como *modus vivendis*. En 1921 el gobierno de Álvaro Obregón prohibió la inmigración de trabajadores chinos, se permitió la entrada de esposos e hijos de los trabajadores ya establecidos y a los que no buscaban trabajar. En 1926 el gobierno del presidente Calles reiteró su intención de terminar el tratado de 1899 y con el *modus vivendis* de 1921, el término de dicho tratado se aceptó hasta el 30 de noviembre de 1928 (Xu:1991). En 1929, con la creación del Partido Nacional Revolucionario y el triunfo del proyecto modernizador de los sonorenses, se provocó un auge de las persecuciones racistas y xenófobas a algunos grupos extranjeros, ya no sólo en los estados del norte sino en toda la república. El partido participó directamente en la Creación del Comité Directivo de la Campaña Nacionalista Antichina de la Cámara de Diputados (Izquierdo:1991).

En 1930 el Congreso de México estableció un decreto que establecía que las tiendas de dueños chinos debían contratar por cada empleado chino, nueve

trabajadores mexicanos. Al ver que se seguía violentando a los chinos en México, China presentó en 1932 en la Liga de las Naciones Unidas un informe sobre la violencia que sufrían los migrantes chinos en México. Se estima que a finales de la década aproximadamente el 70% de los chinos que residían en México fueron expulsados del país. Todo lo anterior ocasionó que la inmigración china en México decreciera considerablemente por razones obvias.

En las décadas siguientes, 1940 y 1950, gracias a la flexibilización de la política migratoria nacional llevada a cabo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, hubo un breve aumento en el número de inmigrantes chinos que se trasladaban al país. Posteriormente, desde 1960 hasta la mitad de la década de los 80, la migración china representó flujos constantemente bajos. Una de las posibles causas de este decremento puede ser que el crecimiento demográfico que experimentó México y la distribución más uniforme de la población ocasionó que se cancelara la política de apertura a la inmigración. Otro factor que posiblemente influyó fue la consolidación del régimen comunista en la República Popular de China que restringió la emigración para evitar que las personas que no compartían la ideología comunista abandonaran el país (Conteras:2016).

En 1954 la República Popular de China solicitó al gobierno del presidente Ruiz Cortines que se le reconociera como único representante del Estado chino, la respuesta fue negativa por lo que se cortaron las relaciones diplomáticas con la República Popular. Dichas relaciones se restablecieron hasta 1972 ya que México había apoyado la entrada de la RPC a la Organización de las Naciones Unidas, sustituyendo a la República de China (Taiwán) como autoridad legítima del Estado chino. En el gobierno de Luis Echeverría se declaró que México consideraba a la República Popular como la única y legítima representante de China. Ambos países se comprometieron a llevar una coexistencia pacífica y en 1973 el presidente Echeverría visitó China (Anguiano:2007).

En la Tabla 3 se puede observar la evolución de la inmigración china en México desde 1920 a 1970 por entidad federativa. Es notorio el decrecimiento del flujo migratorio chino a partir de la década de 1930 a raíz de los movimientos antichinos. Aumenta el número de inmigrantes chinos en 1950, para volver a decrecer en 1960 y

Tabla 3

ENTIDADES	Inmigrantes chinos según distribución en México					
	1920	1930	1940	1950	1960	1970
Aguascalientes	20	22	6	9	4	4
Baja California Norte	2873	3089	618	1206	910	362
Baja California Sur	175	139	36	28	15	6
Campeche	64	83	25	33	27	10
Coahuila	506	564	256	317	264	65
Colima	32	20	19	24	30	11
Chiapas	606	715	311	372	386	128
Chihuahua	504	884	520	526	373	100
Distrito Federal	664	772	623	1014	853	447
Durango	46	189	83	90	49	13
Guanajuato	17	32	10	26	20	5
Guerrero	3	14	8	27	20	4
Hidalgo	46	46	45	48	49	8
Jalisco	55	91	60	92	80	50
México	25	24	11	18	23	27
Michoacán	5	19	13	19	14	4
Morelos	3	3	2	12	7	6
Nayarit	160	130	52	37	37	20
Nuevo León	89	165	66	54	72	20
Oaxaca	160	77	38	37	76	7
Puebla	17	30	12	46	55	11
Querétaro	1	2	1	1	-	-
Quintana Roo	3	5	5	5	3	1
San Luis Potosí	105	271	92	113	82	24
Sinaloa	1034	1628	165	229	157	94
Sonora	3718	3167	92	133	435	41
Tabasco	48	29	10	9	18	2
Tamaulipas	2005	1798	723	799	497	199
Tlaxcala	-	-	-	2	-	1
Veracruz	922	1018	537	486	384	134
Yucatán	827	848	355	293	87	30
Zacatecas	17	102	62	73	58	13
Total	14750	15976	4856	6178	5085	1847
Censo mexicano de población						

1970.

A partir de 1980 los flujos de inmigración china empezaron a aumentar gracias a la apertura comercial de México y a las reformas que se llevaron a cabo en el país

que buscaban que México se insertara en el sistema global de relaciones comerciales. Las nuevas oleadas de inmigrantes chinos veían la apertura económica del país y la ventaja de la proximidad a Estados Unidos como oportunidades económicas. Asimismo, al igual que en México, en la década de los 80 fue un período de cambio para China. Deng Xiaoping aplicó reformas económicas para facilitar el intercambio de mercancías e inversiones. El gobierno chino comenzó a ver la emigración como una herramienta para el desarrollo por medio de la adquisición de conocimientos (Conteras:2016).

Para el nuevo milenio las relaciones entre ambos países se han mantenido cordiales. En cuanto a la inmigración de chinos, en el año 2009 había 10,247 chinos viviendo en México, registrados por el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, el presidente de la Asociación China en México, Alonso Chiu, estimó que es muy probable que en realidad el número de chinos residentes en México fuera de 80,000 personas en el mismo año, representando el 3.9% del total de la población extranjera que reside en México, lo que hace que la comunidad china en México sea la séptima comunidad extranjera más numerosa en el país y la comunidad asiática en el país más grande. Los lugares donde existe un mayor número de inmigrantes chinos son: la Ciudad de México, Sonora, Jalisco y Nuevo León (Conteras:2016).

Conclusiones

La inmigración china en México ha tenido periodos de conflicto con la sociedad mexicana a lo largo de la historia, en especial con el surgimiento del movimiento antichino, la idea predominante que los mexicanos tenían de ellos era que monopolizaban el comercio local y saqueaban las riquezas del país, existía un sentido de desconfianza generalizado hacia ellos. El odio hacia los chinos se llegó incluso a utilizar como medio de movilización política y se intentó difundir por medio de propaganda demagógica donde se les degradaba. Sin embargo, a pesar de estos períodos donde la inmigración descendió considerablemente, la inmigración de chinos a México ha incrementado. Conforme las relaciones entre ambos países se han vuelto más cordiales, cada vez son más los chinos que deciden trasladarse a nuestro

país, ya sea para posteriormente migrar a Estados Unidos o para residir de manera permanente.

La historia de cómo la sociedad mexicana violentó por muchos años a los inmigrantes chinos es poco conocida por el común de los mexicanos. Afirmó esto después de hacer una breve encuesta, al preguntar a más de 30 personas si conocían al movimiento antichino que surgió en México durante la revolución y la respuesta fue que no. La historia oficial de México que aprendemos en la escuela no relata que las fuerzas maderistas masacraron a 303 chinos en Torreón, sino que muestra solamente la parte heroica de los revolucionarios y omite este tipo de hechos en que la sociedad mexicana se comportó de manera racista y xenófoba. Existe una selección clara de la historia que quieren que conozcamos. Considero importante enseñar toda la historia, los hechos “buenos y malos” ya que, esto nos permitiría aprender de los errores para no volver a cometerlos. Es importante difundir la historia del movimiento antichino y las consecuencias que provocó para evitar que surjan y se difundan de nuevo este tipo de sentimientos racistas. Se debe exaltar la importancia de los inmigrantes y sus aportaciones a la sociedad mexicana. Los chinos se han caracterizado por tener un rol activo dentro de las economías locales. Establecen negocios propios y contribuyen en la generación de empleos. Enriquecen la diversidad cultural de México.

Las relaciones entre China y México han tenido altibajos, pero ambos países han logrado superar los conflictos del pasado y ahora mantienen relaciones cordiales. Es importante que se profundicen dichas relaciones ya que, puede ser muy beneficioso para México establecer una relación estrecha con el país asiático que se ha posicionado como la nación con mayor crecimiento económico en el mundo. Una relación que reconozca los errores que se cometieron en el pasado, que reconozca las diferencias que se tiene y que busque beneficiar equitativamente a ambos países.

**Isabel Mazza Moreno, estudiante de Relaciones Internacionales de El Colegio de San Luis A.C.*

Referencias:

- Anguiano, E. (2007). *Relaciones México-China en su perspectiva histórica*. En Duseel, E., & Trápaga, Y., *China y México: Implicaciones de una nueva relación*. México: La Jornada.
- Cardiel, R. (1997). *La migración china en el norte de Baja California, 1877-1949*. En Mishima, M., *Destino México, Un estudio de las migraciones asiáticas a México, siglos XIX y XX* (págs. 189-253). México: Colegio de México.
- Conteras Jesús (2016), *Análisis transversal de la inmigración china en San Luis Potosí: causas, efectos y potencialidades*, Colegio de San Luis,
- Gómez Izquierdo, J. (1991). *El movimiento antichino en México, Problemas del racismo y del nacionalismo durante la Revolución Mexicana*. México: Instituto Nacional de Antropología.
- Ham, R. (1997). *La migración china hacia México a través del Registro Nacional de Extranjeros*. México: Colegio de México.
- Shicheng, X. (2007). *Los chinos a lo largo de la historia de México*. En E. D. Trápaga, *China y México: Implicaciones de una nueva relación* (págs. 51-68). México: Universidad Autónoma de México, Fundación Friedrich Ebert, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, La Jornada Ediciones.

Tablas y Fotografías:

Tabla 1 Inmigrantes chinos según fecha de ingreso 1975-1910. Extraído de “Los chinos a lo largo de la historia de México” (Shicheng, 2007, p.55).

Tabla 2. Inmigrantes chinos según distribución en México, 1875-1910. Extraído de “Los chinos a lo largo de la historia de México” (Shicheng, 2007, p.57).

Tabla 3. Inmigrantes chinos según distribución en México 1920-1970. Extraído de “Lo chinos a lo largo de la Historia de México” (Shicheng, 1997, pp.67).

Fotografía 1, Extraída de: *El movimiento antichino en México (1871-1934)*, Izquierdo Gómez, (1991), México, Instituto Nacional de Antropología.

Inmigración en Alemania: medidas de integración para los refugiados

-Sandra Castro Zavala

Resumen: Alemania ha sido un actor relevante en el tema de los refugiados tanto en el contexto de la Unión Europea como en el contexto global. Se ha propuesto gestionar la crisis migratoria que ha enfrentado Europa en los últimos años a través de políticas integradoras para los refugiados, a pesar de ello, estas políticas de integración se encuentran condicionadas por requisitos impuestos por el sistema capitalista. Estas condiciones y requisitos suponen una mayor atención hacia lo que puedan aportar los refugiados al sistema económico más que la defensa de sus derechos humanos.

Palabras clave: Alemania, migración, refugiados, políticas públicas, sistema económico, derechos humanos.

Abstract: Germany has been a relevant actor in the refugee issue both in the context of the European Union and in the global context. It has been proposed to manage the migration crisis that Europe has faced in recent years through integrative policies for refugees, however, these integration policies are conditioned by requirements imposed by the capitalist system. These conditions and requirements involve greater attention to what refugees can bring to the economic system rather than the defense of their human rights.

Key Words: Germany, migration, refugees, public policies, economic system, human rights.

Introducción

Benhabib (2005) define al ciudadano como “el individuo que tiene derechos de membresía de residir dentro de un territorio; que está sujeto a la jurisdicción administrativa del Estado y que, idealmente, es miembro de un soberano democrático en nombre del cual se promulgan leyes y se ejerce la administración.” (p. 106) Esta definición se formula a partir de la visión del “mundo moderno” en el cual la ciudadanía y la membresía a una comunidad política se da como resultado de la existencia del Estado-nación. Es la construcción del Estado-nación lo que otorga al individuo sus derechos ciudadanos relativos a la residencia, participación democrática

y membresía cultural, del mismo modo que lo sujeta a ciertas obligaciones en una dinámica de sujeción administrativa.

La idea del Estado-nación da como resultado la existencia de fronteras. Esta existencia de fronteras y de marcos normativos reguladores del paso de seres humanos a través de ellas ha dado luz al concepto de migración. A su vez, estos marcos normativos reguladores de la frontera dan como resultado la concepción de la migración legal y la migración ilegal. Sin embargo, en un mundo cada vez más sujeto a las dinámicas de la globalización y la interdependencia, el discurso sobre derechos humanos pone en cuestión el papel de los Estados que asumen ideologías democrático-liberales. Por otro lado, la dinámica de la globalización y la interacción entre los Estados ha traído como consecuencia la formulación del derecho internacional, que termina resumiéndose como una política desterritorializada, es decir, que ya no se encuentra por debajo de la jurisdicción administrativa de cada Estado, sino que obedece a los principios y leyes formuladas a partir de una dinámica de democracia internacional.

Esto ha dado lugar a un debate sobre la reconfiguración de la condición de ciudadanía en el mundo contemporáneo, que, a su vez, implica un cambio en las condiciones necesarias para adquirir derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Esto se ha dado en un contexto en el cual se propone que la desnaturalización y la condición de no miembro a un Estado es equivalente a una violación a los derechos humanos. Esto genera divergencia entre el discurso y la práctica que desempeñan Estados que asumen ideologías democrático-liberales. Tal ha sido el caso de la Unión Europea, una organización internacional cuyo régimen de derechos a miembros y no miembros de ella ha experimentado una evolución a lo largo de la historia desde su formación.

El conflicto surge tanto desde razones históricas como discursivas y prácticas, en la medida que el colonialismo por parte de Estados que se asumen afectados por el fenómeno migratorio y que paralelamente asumen ideologías democrático-liberales, ha determinado en gran parte las condiciones actuales de los principales países expulsores de migrantes en condiciones de extrema vulnerabilidad y quienes son criminalizados por no apearse a los marcos jurídicos relativos a la migración. Sin embargo, esta crítica no resulta suficiente para explicar y debatir sobre la dinámica

entre migración e integración, pues como argumenta Benhabib, las heridas de la colonización no determinan del todo las condiciones de desigualdad económica, social y cultural que han dado lugar a migraciones masivas de seres humanos apátridas. Pero encima de cualquier debate histórico o jurídico debe predominar el tema de derechos humanos por encima de cualquier legislación específica de cualquier Estado.

El presente ensayo tiene como objetivo analizar cuál ha sido la dinámica de integración de refugiados en Alemania a partir de los sucesos relativos a la crisis migratoria que ha experimentado la Unión Europea para así reflexionar el papel de este país a partir de una visión fundada sobre el derecho a la integración como un derecho fundamental del ser humano. Esto partiendo del hecho de que, en la historia contemporánea, las democracias liberales han reducido la distancia existente entre los derechos humanos y los derechos civiles y políticos en un esfuerzo por conseguir que la ciudadanía nacional deje de ser la única base para la adscripción de tales derechos. No obstante, este trabajo pretende enfocarse en que los derechos relativos a la integración de seres humanos no nacionales deben ser destinados sobre todo para aquellos migrantes cuyos motivos de migración han sido por causas que vulneran sus derechos humanos y que ponen en riesgo su vida y su dignidad humana.

El texto se divide en cuatro apartados. El primero pretende hacer un breve recuento sobre el desarrollo jurídico de la Unión Europea referente a la inmigración y los refugiados. El segundo brindará una breve descripción sobre la condición actual de Alemania en cuanto al tema de los migrantes refugiados. El tercer apartado pretende formular una evaluación al respecto a través de una perspectiva teórica crítica. A partir de ello, el cuarto apartado concluye que la integración para los refugiados en Alemania se encuentra condicionada por el sistema económico, dejando a un lado el valor intrínseco del ser humano.

Desarrollo legislativo de la Unión Europea en materia de refugiados

El tema de los refugiados se discute por primera vez en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967. Sin embargo, la política nacional de cada Estado obstaculizó el tratamiento igualitario hacia los refugiados, por lo que en un esfuerzo por uniformar la concesión de asilo y refugio entre todos los Estados miembros se firmó en 1990 el Convenio de Dublín y

Schengen. No obstante, fue en 1997, cuando se firmó el Tratado de Ámsterdam, que se establecieron las políticas referentes a la naturalización, inmigración y refugio dentro del Tercer Pilar del Derecho Europeo y en el cual se reconoció el tratamiento de la materia como de competencia compartida.

Con las resoluciones del Consejo Europeo formuladas y concretadas en Finlandia en 1999 se reiteró el compromiso por integrar a la Unión Europea sobre la base de los principios relativos al respeto por los derechos humanos y al imperio del Derecho. Por otro lado, las Conclusiones de la Presidencia de la reunión del Consejo Europeo en 2003 dieron lugar al desarrollo de una política común europea en materia de fronteras exteriores, repatriación de inmigrantes ilegales y cooperación con terceros países.

En esta labor de competencia compartida fue lanzada en 2003, por parte de la Comisión Europea, la Red Europea de Migración (REM), que obliga a los Estados miembros de la Unión a presentar informes anuales referentes a su situación migratoria y a las tendencias políticas sobre la materia, pues aunque el Tratado de Ámsterdam estableció las políticas de inmigración en el marco de la Unión Europea, los países miembros no se alejan del derecho soberano a mantener discrecionalidad sobre sus propias políticas de migración.

Situación política y condición de los refugiados en Alemania

Alemania es uno de los países más importantes en la Unión Europea en cuanto a la recepción de migrantes refugiados, pues recibe cantidades considerables de seres humanos provenientes principalmente de Siria, Irak y Afganistán, siguiendo con Eritrea, Irán y Turquía. Fue Alemania uno de los primeros países en ratificar la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951 y se ha convertido en uno de los países más comprometidos en la protección global de los refugiados. En 2016 contribuyó con 360 millones de dólares a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, convirtiéndose en el tercer mayor donador a escala internacional (ACNUR, 2017).

Durante 2015 y 2016 Alemania experimentó un fenómeno migratorio en una escala considerablemente alta, en la cual se registraron más de un millón de solicitudes de asilo por parte de migrantes en busca de protección. Estadísticas procedentes de

los principales países expulsores sugieren que un estimado de 700,000 de estas solicitudes reciben protección internacional y, por lo tanto, permiten a los solicitantes permanecer en Alemania (Degler, E. Liebig, T. & Senner, A., 2017).

La situación sobre los refugiados se ha convertido en uno de los temas dominantes en la agenda política de Alemania tanto en el ámbito doméstico como en el de su política exterior en el contexto de la Unión Europea y en el contexto internacional. Fue en 2016 cuando Alemania anunció planes de políticas enfocadas a la integración de los refugiados como un mecanismo de respuesta rápida ante el fenómeno de la crisis migratoria hacia Europa. No obstante, ya existían diversos instrumentos jurídicos que asumían la responsabilidad del gobierno federal de poner en marcha políticas de integración. Algunos de estos instrumentos fueron el Acta de Residencia (2005), el Plan de Integración Nacional (2007), el Programa de Integración (2010), el Plan de Acción Nacional en Integración (2012) y el Acta de reconocimiento (2012), que son algunas de las actividades clave en las políticas de integración en Alemania a nivel Federal.

Las dinámicas de integración en Alemania para los refugiados se han enfocado en la integración económica, la cual se reitera no puede ser posible sin dinámicas de integración en otras áreas como la cultura y la educación, pues sin estas los refugiados tienden a experimentar mayor dificultad en encontrar trabajo. Esto se da por el hecho de que gran parte de los refugiados llegan al país receptor con débiles o nulos vínculos de participación laboral en sus países de origen y porque han obtenido habilidades en contextos culturales completamente diferentes. Esto, sumado a la falta de conocimiento del idioma y documentación que certifique su nivel de educación o habilidades, hace aún más difícil la dinámica de integración.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha reiterado la necesidad urgente de hacer políticas para la integración económica de los refugiados, lo cual, implica medidas como la educación lingüística y el desarrollo de habilidades que aseguren efectos positivos a largo plazo. Alemania ha desempeñado un papel importante en esta cuestión, pues además de desarrollar programas de preparación para los refugiados ha implementado medidas para generar confianza entre los empleadores, quienes también son actores fundamentales para la dinámica de integración económica de los refugiados. Esto en el sentido de que los empleadores

experimentan incertidumbre referente al estatus legal de los migrantes, por lo que políticas como la “regulación 3+2” brinda a los migrantes un título concedido por el gobierno que certifica que se encuentran en proceso de educación lingüística y entrenamiento vocacional para integrarse al mercado laboral.

Otras políticas fundamentales para la integración de los refugiados en Alemania también cobran importancia, como lo ha sido la formulación de leyes anti-discriminación que se encuentran establecidas en los artículos 1 y 3 de la Ley Básica que hablan sobre la igualdad entre los seres humanos, así como en el Acta General de Tratamiento Igualitario de 2006. No obstante, estas políticas y el apoyo por gran parte de la sociedad civil en los procesos de acogida de los refugiados no resultan suficiente para su integración, pues en 2017 la Policía Federal alemana registró más de 2,350 crímenes en contra de los refugiados, sus albergues, sus organizaciones y sus defensores voluntarios. Estos crímenes van desde insultos y atentados contra su integridad física hasta intentos de asesinato.

En cuanto a la nacionalidad y a la naturalización las políticas en Alemania cambiaron a comienzos del siglo XXI cuando, el primero de enero del 2000, el derecho a la ciudadanía alemana se extendió del principio de *ius sanguinis* (derecho de sangre) al de *ius soli* (derecho de tierra). De esta manera, los niños que nazcan en territorio alemán pueden obtener la ciudadanía, siempre y cuando uno de sus dos padres haya permanecido al menos 8 años residiendo legalmente en Alemania. En el caso de nacionales extranjeros, pueden obtener la ciudadanía por naturalización si han residido en el país por cierto tiempo. Sin embargo, una gran variedad de requisitos debe ser cumplidos para obtener el título de ciudadano o el derecho a residencia, además de haber cumplido 8 años de estancia legal en el país.

Estos requisitos se relacionan con los programas de integración económica y social anteriormente mencionados, pues además de ser necesaria la ausencia de convicciones criminales, es necesario cierto nivel de conocimiento de la lengua alemana (B1 CEFR) y conocimiento sobre el sistema legal y social en Alemania. El tiempo necesario de estancia en el país para la obtención de la naturalización o el derecho a residencia es menor para aquellos que participen exitosamente en los cursos de integración (7 años) y para aquellos que, además de esto, tengan nivel de conocimiento B2 o más alto en la lengua alemana (6 años). Además, los migrantes

naturalizados en Alemania deben renunciar a su primera nacionalidad, aunque existen excepciones para aquellos migrantes cuyo proceso implicaría dificultades. En el caso de personas en condición de refugiados y asilados pueden mantener su nacionalidad prioritaria, así como los ciudadanos de la Unión Europea.

El número de migrantes naturalizados en Alemania se redujo en un 40% desde el cambio de política de naturalización de 2000 hacia 2017. En 2017, el 35% de las naturalizaciones fueron para ciudadanos europeos y el 13% para ciudadanos turcos. Los siguientes países de origen más importantes para las naturalizaciones fueron Kosovo (3.5%), Irak (3%), Ucrania (2%), Irán (2.4%), Siria (2%) , Afganistán (2%), Marruecos (2%), Rusia (2%) , Bosnia y Herzegovina (2%) y Vietnam (1.8%) (Red Europea de Migración, 2018). Esto deja ver que Alemania cuenta con una gran variedad de países de origen de los cuales provienen los migrantes.

En el caso de asilados y refugiados los Programas de Admisión Humanitaria suponen la permanencia temporal de estos en el país y no una permanente, aunque permiten la estancia siempre que el país de origen siga en crisis, guerra o amenaza. Eso es lo que declara la Oficina Federal de Migración y Refugiados, sin embargo, resulta ambiguo pues los términos de crisis y amenaza pueden ser utilizados en una gran variedad de contextos que podrían llegar a significar una posición desfavorable para el migrante en situaciones vulnerables.

No obstante, a todas las políticas de integración económica y social, el tema concerniente a la concepción de Alemania sobre la migración ilegal también cobra gran importancia. La Oficina Federal de Migración y Refugiados declara en su informe anual que una vez que migrantes indocumentados entren en territorio alemán deben inmediatamente establecer contacto con las autoridades para evitar su remoción. Los migrantes a los cuales se les es rechazada la solicitud de asilo son obligados a abandonar el país, así como a aquellos cuyo título de derecho a residencia ha expirado. La migración irregular y la residencia no autorizada es manejada a través de medidas de control como el proceso de otorgamiento de visas, la vigilancia en las fronteras externas y medidas de retorno o remoción. En Alemania, la entrada y residencia no regulada son considerados crímenes que son generalmente castigados con multas o encarcelamiento. En cambio, el artículo 31 de la Convención de Viena menciona que

esto no aplica para los migrantes que hayan solicitado asilo “inmediatamente” después de haber accedido al país de destino.

Perspectiva teórica sobre las políticas de integración en Alemania

Las diversas políticas de integración por parte del Gobierno Federal de Alemania podrían sugerir una especie de mayor apertura hacia miles de personas que año con año se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen por la injusticia y la grave violación hacia sus derechos humanos que no permiten a estas vivir en una condición de dignidad humana. Los rápidos procesos de globalización y de intercambios transnacionales de mercancías y seres humanos insinúan una desaparición de las fronteras y una disminución en la significancia de los orígenes nacionales. Existe paralelamente un fenómeno que parece ser contrario a estas concepciones, pues al mismo tiempo, esta movilidad es altamente vigilada, regulada y castigada al no apegarse a ciertas dinámicas legales.

Esto sugiere que, aunque las políticas de integración en Alemania parezcan tender a la apertura, también podrían ser sujetas a la crítica a partir de bases teóricas sobre inclusión y derechos humanos. La retórica Marxista y Weberiana proponen que los Estados modernos y el sistema internacional al cual pertenecen han expropiado de los individuos el derecho a la movilidad en maneras que sugieren que las fronteras y los pasaportes son más un obstáculo que una práctica liberalizadora propuesta por los discursos democrático-liberales.

El objetivo de este apartado es argumentar que las políticas de integración para los migrantes refugiados en Alemania, no son tan integradoras como dicen serlo, pues pretenden asignar ciertos estándares para el otorgamiento al derecho de ciudadanía o residencia, lo cual, podría significar una violación a los derechos fundamentales del ser humano si es visto desde una perspectiva como la propuesta por Hanna Arendt, quien concibió la condición de falta de Estado como una pérdida a todo derecho, pues el individuo pierde el derecho a la participación en una falta de reconocimiento a su capacidad comunicativa.

La soberanía de los Estados les permite mantener poder de decisión en cuanto a sus políticas migratorias, sin embargo, el caso de migrantes refugiados y asilados compromete a los Estados a un nivel moral que trasciende el discurso político de la

soberanía. Esto se hace más complicado cuando el concepto de derechos humanos se amplía hacia los civiles y políticos, pero ¿qué ocurre cuando la pretendida defensa a los derechos humanos se disfraza con supuestas políticas integradoras?

Las políticas de integración económica en Alemania resultan beneficiosas para los migrantes refugiados en cuanto a que los programas de preparación lingüística y de desarrollo de habilidades les permite integrarse al mercado laboral y convertirse en actores parte de la dinámica económica del país y brindar una posibilidad para obtener derechos de residencia o ciudadanía. Sin embargo, esto sugiere que el migrante se ve obligado a cumplir con ciertos estándares impuestos por el Estado para acceder a derechos que sólo pueden ser obtenidos a través de la residencia o la ciudadanía. Esto es un reflejo que evidencia los argumentos planteados por Benhabib (2005), quien expone que los derechos del migrante son reducidos y moldeados por la economía capitalista, de esta manera, la obtención de derechos civiles y políticos dependen del aporte económico que los seres humanos puedan dar, convirtiéndolos en recursos de propiedad vendible.

Por otro lado, las leyes de naturalización también presentan fallas, pues sólo los niños cuyos padres hayan residido legalmente en Alemania por 8 años pueden obtener el derecho a ciudadanía, lo cual, deja de lado a los niños nacidos en dicho territorio cuyos padres han permanecido de manera irregular en el país. Esto resulta totalmente contrario a integrador, pues representa una situación que puede vulnerar los derechos tanto de los padres como del niño quien ha nacido en condiciones que no puede controlar y en una condición de no pertenencia a ningún Estado. Este podría ser el mejor ejemplo en cuanto a la violación al derecho de pertenencia a un Estado y, por lo tanto, a una identidad.

Por último, en el caso de los migrantes que son obligados a abandonar el país por no establecer contacto inmediato con las autoridades también podría significar un abuso hacia sus derechos humanos, puesto que la autoridad política no puede esperar que migrantes cuyas causas de desplazamiento son la pobreza, el hambre, la violencia, la persecución o causas naturales tengan conocimiento de una ley de este tipo o tengan los recursos necesarios para establecer contacto inmediato con las autoridades correspondientes. Es aquí donde cabe exigir que los Estados consideren los derechos

humanos por encima de cualquier ley específica antes de tomar la decisión de deportar a los migrantes.

Conclusiones

La migración es un fenómeno de causas multidimensionales, lo cual, genera ambigüedad al momento de tratarla. La migración genera grandes responsabilidades tanto para los países receptores como para los expulsores, sobre todo cuando se da en un contexto de vulnerabilidad hacia los derechos humanos de los migrantes. En un fenómeno como el de la migración hacia la Unión Europea, gran parte de los migrantes provienen de regímenes totalitarios que los obliga a desplazarse sin la requerida documentación buscando sobrevivir. Es aquí cuando los Estados que asumen ideologías democrático-liberales adquieren mayor responsabilidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de pertenecer a un Estado pues, como argumenta Benhabib (2005), la tradición liberal da por supuesto que dejar el país de origen es un derecho natural fundamental basado en la concepción del ser humano como autónomo. Los procesos de descolonización por los cuales pasaron la mayoría de los países expulsores de migrantes refugiados generan una gran responsabilidad para los países receptores de la Unión Europea, basada en un compromiso tanto ideológico como histórico.

A pesar de ello el migrante indocumentado sigue siendo criminalizado y es obligado a abandonar el país de acogida por dicha razón. El derecho a ser tomado en cuenta como actor en el Estado sigue siendo condicionado por ciertos requisitos que pueden no ser compatibles con su identidad cultural e individual. Esto sugiere que aún con el aspecto universal de los derechos humanos y con el discurso político de los Estados que asumen ideologías liberales, los migrantes siguen estando sujetos a un sistema económico y jurídico-administrativo en el cual sus derechos humanos se ven reducidos por el cumplimiento de requisitos o características.

De esta manera se puede concluir que el tema sobre derechos humanos y su universalidad sigue estando por debajo de los marcos jurídicos estatales aun cuando se lleven a cabo ciertas políticas que suponen una integración. Es necesario reconceptualizar el concepto de migrante a uno que lo conciba como actor cuya capacidad no se ve reducida a la obtención de una ciudadanía, residencia, asilo o

condición de refugiado, pues son seres humanos que desempeñan un papel importante en las sociedades en las cuales intentan adaptarse y que transforman simultáneamente.

**Sandra Castro Zavala, estudiante de Relaciones Internacionales de El Colegio de San Luis A.C.*

Referencias:

Benhabib, S. (2005). *Transformaciones de la Ciudadanía: la Unión Europea*. En: *Los derechos de los otros: extranjeros, residentes y ciudadanos*. (97-124). Barcelona: Gedisa.

Degler, E., Liebig, T. & Senner, A. (2017). *Integrating Refugees into the Labour Market - Where Does Germany Stand?*. Forum, 15, pp. 6-10.

Estévez, A. *Los fundamentos de la ciudadanía universal: justicia social y pertenencia, Derechos y obligaciones en la ciudadanía universal: reconociendo a los migrantes como sujetos sociales en movimiento y Conclusiones* En: *Migración, globalización y derechos humanos: construyendo la ciudadanía universal*, Cuadernos de América Del Norte 12. (México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México: 2008): (pp. 23-36.)

Federal Office for Migration and Refugees. (2017). *Migration, Integration, Asylum*. Germany: German National Contact Point for the European Migration Network.

Informationsverbund Asyl und Migration. (2017). *STATISTICS Germany*. diciembre 2, 2018, Asylum Information Database & European Countries on Refugees and Exiles. Recuperado de: <https://www.asylumineurope.org/reports/country/germany/statistics>

McNevin, A. (2012). *Ambivalence and Citizenship: Theorising the Political Claims of Irregular Migrants*. Journal of International Studies, (pp. 182-200)

Torpey, John. (1999) *Coming and Going: On the State Monopolization of the Legitimate? Means of Movement?* En *The Invention of the Passport*. (pp. 4.20). Cambridge Studies in Law and Society. Cambridge University Press.

UNHCR. (2017). *Germany | Q4 2017*. Portal de inmigración de la UE. (2018). Red Europea de Migración. Diciembre 2, 2018, de Comisión Europea. Recuperado de: https://ec.europa.eu/immigration/información-general/red-europea-de-migración_es

El regreso de los nacionalismos a la Unión Europea. Estudio de caso: La ultraderecha en la sociedad alemana.

-Diana Paloma Romero Niño

Resumen: El presente texto busca contribuir a la búsqueda de una explicación causal al resurgimiento de los nacionalismos en la Unión Europea. Se escoge a la República Federal de Alemania como estudio de caso porque en la actualidad este país representa uno de los principales pilares económicos y políticos de la Unión Europea. Se estima que una desestabilización ideológica dentro del Parlamento alemán significaría una subversión de los valores estructurales que hoy identifican a Alemania y a la U.E. A lo largo del artículo se expone una relación causal entre el voto del electorado alemán y las regiones (Alemania del Este/Alemania del Oeste) en donde se concentra la mayoría del voto al partido de ultraderecha: “Alternativa por Alemania”; además se agrega la variable “brecha salarial” como variable explicativa a la segmentación del voto por regiones.

Palabras Clave: nacionalismo, Alemania, ideología, votos, elecciones, ultraderecha.

Abstract: This text seeks to contribute to the search for a causal explanation for the resurgence of nationalisms in the European Union. The Federal Republic of Germany is chosen as a case study because today this country represents one of the main economic and political pillars of the European Union. It is estimated that an ideological destabilization within the German Parliament would mean a subversion of the structural values that today identify Germany and the U.E. Throughout the article, a causal relationship between the vote of the German electorate and the regions (East Germany/West Germany) where the majority of the vote to the far-right party is concentrated: "Alternative for Germany"; In addition, the variable “wage gap” is added as an explanatory variable to the segmentation of votes by regions.

Key Words: nationalism, Germany, ideology, votes, elections, far-right.

Introducción

Las corrientes contemporáneas de pensamiento indican una reestructuración de las fronteras; las naciones y comunidades imaginadas son conceptos cada vez más difusos ante la homogeneización del marco de comportamiento de los individuos. Sin embargo, contrario a las tendencias globales, surgen movimientos de corte nacional y proteccionista.

Los fenómenos nacionalistas se extienden a lo largo y ancho de la Unión Europea. Los discursos demagogos y eurófobos emitidos por grupos y partidos políticos de extrema derecha registran un incremento significativo del voto en los países de la Unión (Ayala, 2011; pp.14). Países como Italia, Holanda, Dinamarca, Hungría, Austria, Bélgica, Finlandia, Suecia, Letonia, España y Alemania congregan una gran cantidad de ciudadanos molestos por la exclusión de los procesos de europeización.

Ante las tendencias de integración fomentadas por la Unión Europea muchos ciudadanos expresan sus inconformidades por medio de grupos alternos al orden imperante. Aquellos ciudadanos que integran la contraparte de la europeización, en su mayoría, resultan pertenecer a grupos excluidos por los modelos ideales de progreso e integración europeos. Los esfuerzos de regionalización y globalización no siempre representan los intereses de todos. (Björn, H. 1999).

Un caso que resalta dentro del grupo de estados miembros que conforman la Unión Europea es el de Alemania. Este es un país históricamente marcado por la presencia de grupos fascistas de extrema derecha y después de la Segunda Guerra Mundial las instituciones fueron diseñadas por los aliados de la guerra a partir de valores democráticos y federales. El resurgimiento de la extrema derecha representa una paradoja a los constantes esfuerzos del Estado alemán por olvidar su pasado fascista y reconfigurar su historia a través de la apertura e integración europea.

Realidad histórica

Alemania y Francia representan los principales pilares de la Unión Europea y los principios que de ella emanan. Una desestabilización ideológica dentro del Parlamento alemán significaría una subversión de los valores que hoy identifican a Alemania y a la U. E.¹, un rompimiento de paradigmas a nivel global.

La extrema derecha en el Parlamento alemán

¹ Valores que enarbola la Unión Europea: Dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y los derechos humanos.

El 24 de septiembre del 2017 se llevaron a cabo las elecciones federales de Alemania. Los resultados de la jornada electoral conmocionaron al escenario internacional, pues por primera vez desde la caída del Tercer Reich una ideología de extrema derecha llega al Parlamento alemán.

Alternative für Deutschland o Alternativa por Alemania es el partido político que ha logrado obtener un 12.6% de representación en el parlamento alemán (Gráfica I), convirtiéndolo en la tercera fuerza política del país (Carbajosa, 2017). Las ideologías de este partido se relacionan con el euroescepticismo, el nacionalismo radical, y su posición se encuentra en la derecha extrema (Neu, 2017; pp. 4).

Gráfica I. Resultados de las elecciones federales en Alemania en el año 2017. Porcentaje de votos y escaños por partido. Elaborada por: ARD; extraída de “El país”.

Alternativa por Alemania logró resultados por encima de la media entre la población masculina y entre los electores de mediana edad con el nivel educativo medio y bajo (Neu; 2017; pp.25). La derecha ultranacionalista fue el segundo partido más votado en el este de Alemania, donde los ciudadanos dicen sentirse abandonados por parte del estado (Carbajosa, 2017).

A partir de los resultados electorales podemos identificar a la región del Este de Alemania como un nicho electoral para la ultraderecha política. Pero, ¿por qué la

región del este tiende a ser más afín con los pensamientos de ultraderecha que la región oeste?

La ruptura entre Este y Oeste no es un fenómeno reciente, si no que se ha ido tejiendo a lo largo de las desigualdades estructurales derivadas del periodo de post reunificación alemana y de las nuevas autopercepciones de la marginalización por parte de los alemanes del Este. (Carbajosa, A. 2017).

Explicación del fenómeno a través de la teoría crítica

Para entender la realidad y los fenómenos actuales debemos revisar la historia de Alemania. La brecha social y económica entre Este y Oeste son condiciones estructurales que se gestaron a través de los acuerdos de separación y posteriormente de unificación ante la inminente caída de la Unión Soviética.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el diseño de la Alemania contemporánea corrió a manos de los aliados de la guerra: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Alemania fue dividida en dos regiones compuestas por Alemania del este y del Oeste. La región del Oeste fue administrada por los aliados occidentales mientras que la del Este por los soviéticos. A partir de esta división se gestaron dos regímenes políticos completamente separados. En Alemania Occidental se erigió la República Federal Alemana y en el Oeste la República Democrática Alemana.

La República Federal de Alemania comenzó su andadura hacia un régimen democrático, pluripartidista, en aras de una economía de mercado. Y por el otro lado, la República Federal Democrática concibió un modelo socioeconómico de carácter socialista bajo la hegemonía de un partido, parecido al de la Unión Soviética (Diéz Espinosa, 1998).

Miles de personas intentaron huir del régimen socialista en el este; su objetivo era rehacer su vida en la región democrática del oeste. Otros se quedaron en la República Democrática para edificar una vida acorde con el nuevo sistema político, sin embargo, un conjunto de variables en las que destacan el levantamiento de masas dentro del propio país y las presiones internacionales condujeron al colapso del régimen oriental. La noche de 9 de noviembre de 1989 el muro de Berlín se derrumbó, un año después las dos repúblicas alemanas se integraron política, económicamente y monetariamente. Las instituciones instauradas bajo la supervisión y vigilancia de los aliados occidentales serían las triunfantes en un mundo de polarización ideológica (Alcántar, S. 2000). El proceso de integración de las dos Alemanias se llevó a cabo

EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS

Euros al mes y diferencia entre ambas regiones

*Ilustración 1 Gráfica II. Evolución de los salarios en la región del Este y Oeste de Alemania (1998-2016).
Elaborada por: Informe Anual del Gobierno federal sobre la reunificación 2017; extraída de "El país".*

con bastante rapidez (aproximadamente un año). El Estado Alemán enfocó sus esfuerzos en fijar las modalidades de la unión monetaria, y económica.¹ Aunque se trataron de reducir las disparidades estructurales de la población del este, estas serían muy difíciles de subsanar. En la actualidad la población del Este mantiene condiciones económicas menores a las de los pobladores del Oeste. Como se puede observar en la gráfica II, los alemanes del Ester perciben un salario constantemente menor que los del Oeste a lo largo de los años. En 2016 un ciudadano del Este recibía un salario

¹ Se utilizaron políticas macroeconómicas con la ayuda de políticas fiscales y de estabilización, las cuales tenían como objetivo la reducción de desequilibrios entre la población de Alemania del Este y del Oeste (Yusuf, S. 2009).

18% menor al del Oeste. Se buscó unificar a Alemania del Este y del Oeste de forma económica, pero el ámbito social y cultural se dejó de lado.

Muchos de los individuos, si no es que la mayoría, construyen su proyecto de vida a partir de las posibilidades que les ofrece el sistema en el que piensan desarrollarse, este también fue el caso de los individuos que integraban la ex RDA, los cuáles al verse absorbidos por un régimen con filosofía completamente diferente, se vieron en la necesidad de adaptarse a un nuevo sistema.

El mundo en el que habían crecido los habitantes de la ex RDA se había derrumbado, las reglas del sistema se habían reconfigurado, y con estas todos los aspectos de su vida. Testimonios extraídos del estudio etnográfico de Nitzan Shoshan ejemplifican algunas de las dificultades que los alemanes del Este tuvieron que soportar después de la reunificación de las dos repúblicas: “Estaba a punto de graduarme del curso de oficial de tropa fronteriza en 1989 cuando, todo lo que había sido mi vida hasta entonces se volvió absolutamente inútil” (Shoshan, 2017)¹ , “Después de la reunificación, mi diploma de gerente de empresa no fue reconocido, y la compañía para la que trabajaba cerró; posteriormente, tomé varios empleos de bajo nivel. Con el tiempo concluí que mis ambiciones quedarían frustradas si no mejoraba mi situación académica” (Shoshan, 2017).²

Después de la reunificación los individuos que conformaban la ex RDA se enfrentaron a un escenario incomprensible, en dónde sus habilidades no eran compatibles o requeridas por un sistema completamente liberal; los procesos neoliberales y los nuevos modos de producción y consumo representaron una gran traba para la integración de los alemanes del Este, pronto se fueron tejiendo desventajas estructurales en el sistema, que impedían, o al menos dificultaban la introducción de estos en las dinámicas sociales.

¹ En este testimonio Shoshan entrevista a un hombre cuya vida se desarrolló en la República Democrática Alemana, y cuya vida, según sus propias palabras, “se volvió absolutamente inútil” al ingresar a un sistema en el que sus habilidades no eran valoradas ni requeridas en los procesos económicos de la RFA.

² El testimonio de una mujer, cuyas aspiraciones se vieron frustradas por las incompatibilidades estructurales entre ambos sistemas, ella había obtenido un título como “gerente de empresa”, este no fue revalidado por el nuevo sistema, al igual que el de cientos de personas de esta República.

Las desventajas post reunificación caen con mayor peso sobre los alemanes del Este, pues son los que mantienen mayores dificultades para entrar y resaltar “exitosamente” en los sistemas socio económicos y culturales de la nueva Alemania. Lo anterior podemos observarlo en la Gráfica III, en la que se presenta la evolución del desempleo en Alemania; los alemanes del Este mantienen un constante aumento del porcentaje de la tasa de paro, además, los porcentajes de esta región resultan mayores en comparación con los de la región del Oeste.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO

En %

Gráfica III. Evolución de la tasa de paro en la región del Este y Oeste de Alemania (1994-2016). Elaborada por: Informe Anual del Gobierno federal sobre la reunificación 2017; extraída de “El país”.

Con base en el estudio etnográfico de Nitzan Shoshan podemos atribuir características a los grupos extremistas en el Este de Alemania: situación socioeconómica que va desde la indigencia marginal a clase trabajadora, edad entre la adolescencia tardía a la adultez joven, escenarios domésticos violentos y precarios, historiales delincuenciales, dependencia de los estipendios estatales y niveles de educación básica (Shoshan, 2017).

Debido a la particularidad de su perfil, los alemanes del este perciben un futuro con pocas posibilidades, en dónde las opciones de trascendencia están en

decrecimiento. Pertenecer a un grupo cohesionado a partir de ideales bien definidos los reincorpora a las dinámicas de la sociedad, los hace sentir parte de algo, a reencontrar un sentido a la vida.

Conclusiones

Las desventajas estructurales derivadas del periodo post reunificación es uno de los factores por los que la población alemana del Este vive en condiciones más precarias que las del Oeste y por lo cual esta población resalta perfectamente en el surgimiento de grupos de extrema derecha y posteriormente el apoyo de partidos políticos de esta ideología. Actualmente se percibe una crisis democrática, en dónde el desencanto y la desvinculación por parte de lo político aumenta en la población.

Pareciera ser que la realidad de los alemanes del Este comparte muchos vínculos con la de otros grupos desvinculados del gran proyecto nacional, como es el caso de cientos de minorías alrededor del mundo. Los macroproyectos de integración política y económica tienden a promover imágenes colectivas (Cox, 1986), donde las minorías sociales son vistas como externalidades. Los nacionalismos emergentes en Europa responden a la exclusión de los Estados modernos.

Cuando los alemanes del Este se incorporaron a las formas de vida de Alemania federal, la realidad golpea a sus puertas y perciben las injusticias estructurales derivadas del proceso de reunificación. Las políticas migratorias son percibidas como flexibles y en pro del migrante por parte de los alemanes, pero especialmente por los del Este. Las percepciones definen, en un gran número de ocasiones, el actuar de los individuos; si estos advierten “injusticias” dentro del macroproyecto U.E. o dentro de las políticas públicas emanadas por el Estado, las consecuencias pueden llevar a la desestabilización o culminación de la U.E. El papel del individuo debe ser repensado en el estudio de las Relaciones Internacionales, pues este podría desbordar los límites del Estado y reconfigurar el orden preestablecido. (Cox, 1986).

Actualmente la llegada de la extrema derecha al Parlamento alemán ha resultado controversial, pues está dificultando la creación de un gobierno de mayoría por parte de los partidos en pro de la europeización. La desestabilización del parlamento alemán podría traer consecuencias a la estabilidad de la Unión Europea;

debemos dar seguimiento a los acontecimientos que surjan en el parlamento alemán, pues se podrían observar cambios sustanciosos durante un período no muy lejano en la región europea.

La llegada de la extrema derecha es un recordatorio para el Estado alemán, y para todos los Estados del mundo sobre la importancia que tiene la historia en los procesos nacionales y las consecuencias que la ruptura que de esta podría conllevar. Al negar un pasado e ignorar las demandas del pueblo, pueden ocurrir fenómenos contraculturales capaces de terminar con el sistema dominante.

La llegada de la extrema derecha al parlamento alemán incurre de manera institucional y ordenada en el sistema alemán, sin embargo, debemos recordar que los nacionales socialistas también entraron de manera legítima en este a partir de la flexibilidad del sistema electoral de Weimar. Subir los porcentajes mínimos para la participación de un partido o excluir y reprimir las pulsiones de derecha en la población solo incentivan el odio y la autopercepción de la desigualdad por parte de los alemanes en situaciones más precarias.

Es el deber de los grupos de mayor fuerza política de Alemania integrar en la agenda las preocupaciones de la población más “vulnerable” de Alemania. Se debe trascender los dualismos de entendimiento en aras de abrir un dialogo frente a la otredad, de no ser así, las filas del extremismo en Alemania seguirán engrosándose exponencialmente.

**Diana Paloma Romero Niño, estudiante de Relaciones Internacionales de El Colegio de San Luis A.C.*

Referencias

Abad Liñan, Alameda David y Galán Javier. (2017). *Izquierda y ultraderecha redibujan la frontera este-oeste de Alemania*. Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2017/09/25/actualidad/1506334755_485660.html?rel=mas

Alcántar, S. Manuel. (2000). *Sistemas políticos de la Unión Europea*. Valencia España. Editorial Tirant Io Blanch.

Carbajosa, A. (2017). *El hombre abstencionista y del Este impulsa el triunfo de la ultraderecha en Alemania*. 23/05/2018, del País Internacional. Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2017/09/25/actualidad/1506353244_557949.html

Cox, Robert. 1986. *Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory*. En Keohane, Robert O. (ed.) *Neorealism and its Critics*. New York: Columbia University Press.

Diéz E. José. (1998). *Historia contemporánea de Alemania (1945-1995)*. Madrid España. Editorial Síntesis.

Enrique de Ayala J. (2011). *El ascenso de la extrema derecha en la Unión Europea*. (Archivo PDF). Madrid España. Estudios de Política Exterior S. A. Recuperado de: <http://www.jstor.org/stable/23055001>

Björn, H. 1999. *Globalization and the New Regionalism: The Second Great Transformation*. En: Björn, Inotai, András, and Sunkel, Osvaldo. (eds.) *Globalism and the New Regionalism. Volume One*. Basingstoke: Macmillan and UNU / WIDER.

Neu V. & Pokorny S. (2017). *Elecciones al Bundestag en Alemania del 24 de septiembre de 2017. Análisis de las elecciones. Resultado preliminar*. Instituto Konrad Adenauer Stiftung.

Shoshan N. (2017). *El manejo del odio. Nación, afecto y gobernanza de la derecha extrema en Alemania*. (1era ed.) Ciudad de México, México. El Colegio de México.

Gráficas:

I. Carbajosa, A. (2017). *El hombre abstencionista y del Este impulsa el triunfo de la ultraderecha en Alemania*. 23/05/2018, del País Internacional. Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2017/09/25/actualidad/1506353244_557949.html
Elaborada por: ARD; extraída de “El país”.

II y III. Carbajosa, A. (2017). *El Este de Alemania se rebela*. 23/05/ 2018, del País Internacional. Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2017/09/30/actualidad/1506753185_943020.html
Elaborada por: ARD; extraída de “El país”.

Entre el Cielo y el Infierno: Sobre el Origen y Transformación del Culto a la Santa Muerte

-Miguel Ángel Leija Cruz

El mexicano frecuenta a la muerte, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor permanente.-Octavio Paz, El Laberinto de la Soledad.

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.- Eduardo Galeano, Los Nadies.

Resumen: En el presente trabajo se busca analizar la figura de la Santa Muerte; su origen, transformación y presencia en distintos ámbitos de la cultura contemporánea. Para esto, se comienza haciendo un rastreo del simbolismo de la figura, desde los griegos y romanos hasta llegar a la Edad Media, donde se hace un salto a su presencia en territorio mexicano. En este punto, se comienza relatando hechos de la etapa prehispánica del país, en donde el culto fue transformándose silenciosamente hasta el estallido de su reproducción abierta desde 1992, con sede en el barrio de Tepito, Ciudad de México. Posteriormente se discute el significado del culto en términos mercantiles y capitalistas, para cerrar con su expansión internacional y consideraciones finales sobre lo que representa en sí mismo.

Palabras clave: Santa Muerte, símbolo, culto, mercantilismo, expansión, México, internacionalización y figura.

Abstract: This work seeks to analyze the figure of la Santa Muerte, its origin, transformation and presence in the different fields of the contemporary culture. For this, it begins by tracking the symbolism of the figure, from the Greeks and Romans, until the Middle Age, from where a leap is made to its presence in the mexican territory. At this point, it begins telling facts of the prehispanic stage of the country, where the cult was quietly transforming until the outbreak of its open reproduction since 1992, specially in the Tepito, neighborhood, Mexico City. Subsequently, the meaning of the cult is discussed in comercial and capitalist terms, to close with its international expansion and final considerations about what it represents in itself.

Key Words: Santa Muerte, symbol, cult, mercantilism, expansion, Mexico, internationalizaiton and figure.

Introducción

Desde incluso antes de que el hombre fuera hombre, la simple condición de existencia llevaba implícita la de permanencia, de sobrevivir, de alargar la vida para el “yo” y el

“nosotros”. Ya sea con armas, medicinas, operaciones, procesos químicos o un sinfín de intentos, la muerte permanece en el horizonte como lo único seguro. La muerte es un verbo, una idea, el fin del inicio. Es el final de un organismo vivo, un evento, un proceso que llega cuando nos vamos de este mundo. Deja de latir el corazón o hay muerte cerebral según la ciencia, es la separación del cuerpo y alma, el fin de la vida física pero no espiritual según la religión. La Niña Blanca, la Niña Bonita, la Patrona, la Poderosa, la Hermana Blanca, la Santita, la Santísima. La muerte está en todas partes, pero la Santa Muerte nos pertenece, la cuidadora de los nadie y la respuesta cuando Dios y el Estado no alcanzan. La muerte y la Santa Muerte ¿cuándo pasó de ser un acto a un actor?

Sea cual sea la caracterización con la que nos la encontremos, la Santa Muerte es una calavera que sostiene una guadaña con una mano y el mundo con la otra. Si bien el origen es incierto y confuso, su devoción es una creencia transmitida de generación en generación; el “desde cuándo” es incierto pero el “cómo” permanece, aunque ha ido mutando de la transmisión meramente oral a estampas con oraciones y estatuas en los hogares y altares públicos.

Para intentar rastrear el inicio es importante ahondar en la calavera; el significado de éste, como todos los símbolos, tiende a depender del significante dado según la carga cultural del observador; puede significar tanto alegría como medicina, sacrificio, veneno, guía, hambre, juego, etc., pero en el fondo de todo, se puede sacar un factor común que se ha convertido en arquetipo universal, el de la muerte.

Origen del símbolo

Una de las posibles explicaciones, según Panofsky (1967), es que éste fue creado a partir del proceso de simbiosis cultural vivido entre la cultura griega y la romana debido a un error; hubo confusión entre los dioses Chronos, dios griego del tiempo, y Kronos, adaptación romana de Saturno, dios de la agricultura (quien llevaba siempre una hoz).

Lo anterior se ve reflejado en los primeros registros de la muerte representada como esqueleto; el siglo XIV quedó marcado por una de las pandemias más

catastróficas de la historia, la Peste Negra, matando a más de un tercio de la población europea de ese tiempo. Debido a esto, la capacidad de los cementerios era insuficiente para la cantidad de cadáveres, por lo que los cráneos en el paisaje eran algo recurrente.

Tiempo después, ya quedando establecida la figura, uniendo esqueleto y muerte, el símbolo de la guadaña se ve en documentos como la biblia de Gumpert o el evangeliario de Uta, ambos referidos al Apocalipsis bíblico. También era representada de la misma forma en las tradicionales danzas macabras europeas del siglo XV, inmortalizadas por Bergman en *El Séptimo Sello* (1957). A partir de ahí, ha sido representada con diversos objetos como flechas, instrumentos musicales, vendas, balanzas, relojes, alas o coronas. “Esta mezcla de bricolaje visual y semiótico permite la creación de una representación abierta de la muerte; [...] su composición se hace mediante una amalgama de símbolos que fusionan y aceptan elementos extranjeros.” (Perrée, 2016: p.211). La imagen de la muerte es híbrida, en México es una mezcla de elementos prehispánicos con los elementos europeos anteriormente mencionados, los cuales también provienen de distintas fuentes.

Raíces y evolución en la cultura mexicana

Su origen en México es aún más disperso; algunos dicen que era una mujer que se iba a casar, pero no se lo permitieron y la encerraron con acceso sólo a pan y agua durante el periodo colonial; otros que su verdadero nombre es Argelia porque de ahí viene, u otros que era una mujer a quien Dios le tenía mucho cariño, aunque se quitó la vida, y como castigo heredó la misión de llevar la muerte a las personas. Como puede observarse, no existe un consenso generalizado sobre esto, pero sí existen algunas pistas que arrojan luz al tópico.

Desde las culturas prehispánicas en nuestro territorio, existe el culto a la muerte, ya sean los zapotecas, los mayas o los mixtecas, tal vez el ejemplo más famoso sea el de los mexicas con la adoración a Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, encargados de los muertos en el Mictlán, a quienes invocaban para obtener el poder de la muerte y encomendar a los que ya se habían ido.

Con la llegada de los colonizadores españoles esto cambió, debido a que los misioneros consideraban estas prácticas y representaciones como demoniacas, entonces se fue cambiando el significado de estas, provocando que fuera gradualmente asimilado por los colonizados, quienes fueron mezclándolo con el tiempo. Según Serge Gruzinski (1990), los primeros registros de la Santa Muerte se dieron en San Luis de la Paz en 1797, en donde los indígenas ataban y golpeaban la imagen de un esqueleto hasta conseguir el milagro pedido.

Saltando hasta el siglo XX, la Muerte presente pero escondida; Guadalupe Vargas (2016) expone tres devociones ligadas a la imagen de la osamenta a inicios del siglo: la representación San Pascualito Rey como un esqueleto coronado montado en una carreta en Chiapas; el culto a una imagen de la Santa Muerte (un poco diferente a la que conocemos) desde 1920 en Noria San Pantaleón, municipio de Zacatecas, la cual fue usada en una mina para proteger a los trabajadores y posteriormente fue llevada a una iglesia católica hasta ser expulsada, por lo cual tuvieron que construirle una capilla, hasta ahora en pie; y la Santa Muerte de Tecatepec, en Hidalgo, un esqueleto encontrado por campesinos que hasta la fecha es visitada por habitantes del municipio Francisco I. Madero.

En 1940 surge la venta de oraciones¹ para pedirle protección a la Santa Muerte, aunque la oferta era muy limitada y escondida en los mercados públicos, esto marca un punto de inflexión ya que el conocimiento popular hasta ese entonces era transmitido oralmente, y gracias a esto el alcance del culto se extendió, en especial en las cárceles del país, ya que esta atraía a los presos debido a que ella es la única capaz de purgar sus penas y perdonarlos².

Este proceso de expansión, que en un futuro llevaría a la consolidación del culto que hoy conocemos, pasó por muchos lugares y fue agarrando elementos de cada contexto, ésta es la característica más importante, al no tener reglas es una

¹ Lo cual es otra mezcla con las tradiciones católicas de los colonizadores. Este patrón se repite en distintas regiones de Latinoamérica, en donde se usan estos “hechizos” para aumentar la fertilidad de los campos, hay registros en Argentina, Colombia y Perú.

² Para ejemplos de esto léase “*Hoy estás en los brazos de la vida, pero mañana estarás en los míos*” de Alberto Hernández Hernández en “*La Santa Muerte: Espacios, cultos y devociones*” (2016).

devoción que acepta a todos y cabe en todo, es un ser híbrido que, al igual que el agua, se adapta a su contenedor para agarrar la forma del mismo.

“Desde la perspectiva semiótica, uno de los rasgos más interesantes del culto a la Santa Muerte es su capacidad de penetrar diversos sistemas de creencias y absorber sus elementos con una facilidad excepcional. [...] Dentro del culto a la Santa Huesuda se emplean elementos del catolicismo popular, espiritualismo, esoterismo comercial, neopaganismo, santería cubana e incluso todos los anteriores al mismo tiempo” (Grzegorz, 2016: p.85).

El parteaguas histórico que vendría a consolidar la adoración a la Santa Muerte tal y como hoy lo conocemos, vino con tres sucesos: la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público firmada por Carlos Salinas en 1992, a partir de la cual se permitieron manifestaciones culturales de este tipo abiertamente, lo cual llevó a la Santa Muerte a la esfera pública, en donde estaba a la vista de todos. El segundo suceso es, según Katia Perdigón (2017), el “error de diciembre”, el inicio de la crisis económica de 1994, en donde muchas familias de la clase media perdieron gran parte de lo que tenían, y con objeto de recuperarlo, acudían a la Santa Muerte para buscar una respuesta inmediata, algo que antes sólo pasaba con las clases bajas. El último de ellos, y quizás el más importante, ocurrió en 2001 en el barrio de Tepito, un lugar problemático y profundamente matriarcal, lleno de personas excluidas por la sociedad, el Estado y la Iglesia; Enriqueta Romero “Doña Queta”, ahora nombrada Guardiania de la Santa Muerte, puso un altar con una figura de dos metros en el número doce de la calle Alfarería, cuenta ella que le sorprendió la instantánea fama que cobró el lugar, visitado por muchas personas, lo cual demuestra que el culto estaba escondido, pero ella se encargaría de exteriorizarlo y expandirlo lo más posible.

Tepito desde entonces se convirtió en el punto central de reunión para los creyentes gracias a la difusión de los medios. Revisando los testimonios en el documental *Santa Muerte: Virgen de los Olvidados* (2017), nos podemos dar cuenta de que la falta de atención a este lugar por las autoridades, reflejada en la disminución de programas sociales y culturales, hacen que el crimen organizado se dispare: siempre ha habido pandillas y delitos, pero estos no impedían la realización de eventos públicos como ahora. La Santa Muerte vino como anillo al dedo, como una nueva fe para quien ha dejado de creer en todo lo demás que ya no funciona, los que necesitan

redención, porque Tepito es un barrio tradicionalmente muy católico, como todo el país, pero esta religión se queda corta para quienes necesitan resultados en vida, entonces fueron mezclándose, con la premisa de que en la Iglesia Católica hay reglas y aquí no.

¿Cielo, infierno o nada de eso? Aproximación comercial al culto

La mayoría de los componentes del culto a la Santa Muerte son una amalgama de elementos católicos: desde oraciones, altares, dijes, ropa para santos, rosarios, capillas, santuarios y sacerdotes, hasta bodas y bautizos, todo esto con pequeñas adaptaciones que no convierten a ambas creencias en mutuamente excluyentes, desde el punto de vista de los adoradores de la Santísima, porque los católicos descalifican vehementemente hasta su etiqueta de santa.

Aun así, estas dos creencias difieren en aspectos importantes; mientras que la Santa Muerte es indiferente a la bondad, la Iglesia Católica está basada en el amor, la primera puede castigar al prójimo y la segunda intenta evitarlo, una busca lo bueno y lo malo, satisface deseos en vida, utiliza elementos de magia negra y blanca, no tiene una liturgia propia, confunde, engaña, atemoriza o es idólatra, mientras que la otra es todo lo contrario.

La expansión del culto también tiene bases comerciales; prueba de ello es que justo después del boom del 2001, la pelea entre mercaderes por la venta de productos y el control de estos también inició; estas mercancías ya no sólo eran conseguidas en pocos mercados para un público selecto, sino que ya hasta trasciende barreras internacionales.

Se venden revistas como “Devoción a la Santa Muerte”, o incluso hay curanderos que ofrecen limpiezas, protecciones, lecturas de tarot en línea o por teléfono, también accesorios, películas, velas, rosarios, cartas, estatuas, collares, ropa, lociones, polvos, etc. Los comerciantes tratan de meter un factor cultural implícito para vender más; crean prácticas generalizadas como la limpieza de cargas energéticas negativas tanto de estatuas como de tatuajes con alcohol o humo (de tabaco o marihuana), todo esto recopilado en manuales especializados. Al meterle implicaciones culturales, buscan añadir respeto a la figura; utilizan justificaciones de prácticas prehispánicas

para volver a la Santa Muerte incriticable, porque de hacerlo sería un arma de doble filo.

Internacionalización del culto

Este factor comercial ayuda a explicar de igual manera la internacionalización del culto en muy poco tiempo; a pesar de que la tradición oral sigue siendo la mejor manera de atraer creyentes (en el documental anteriormente mencionado se puede ver claramente el impacto que tiene el testimonio de una persona, que ha visto sus peticiones cumplidas, entre sus iguales), el mercado de productos se expande por todo el mundo.

Desde altares en Japón, Italia, Dinamarca y países sudamericanos, hasta puntos de venta específicos en muchas ciudades de Estados Unidos o eventos culturales como el *Santa Muerte Music & Arts Festival* en Tucson, Arizona en 2010. La Santa Muerte hace uso de su flexibilidad al hacerse énfasis en que es la patrona de todos, no sólo de México o Tepito.

Prueba de esto es el impacto que ha tenido en Argentina, en donde ya existía el culto a San La Muerte; a través de grupos en redes sociales, las imágenes de la Santa han sido tomadas por su equivalente en el país sudamericano, al igual que la adopción de tradiciones mexicanas y oraciones o rosarios de la Santita, tal y como sugiere Alejandro Frigerio (2017).

La expansión del culto a la Santa Muerte fuera de las fronteras mexicanas no se debe en sí a motivos comerciales, sino más bien a que ha sido promovida, principalmente, por los tatuajes, la migración¹ y las redes sociales, y gracias al impulso de estas, es donde entran los intereses económicos.

Conclusiones

Concluyendo, comenta Juan Carlos Aguilar (2017):

¹ Según Rivera (2007), la movilidad religiosa es una de las determinantes estructurales de la migración que puede ser vinculada a decisiones personales, pero lleva transformaciones socioculturales.

Entre los devotos de la santa muerte se encuentran igualmente policías y criminales, madres cuyos hijos fueron levantados y aquellos que realizan levantones. [...] Ambiguamente, la misma santa que protege a los desaparecidos, es también la protectora de los sujetos armados que secuestran, asesinan y descuartizan a los hijos que han desaparecido. [...] Ella tiene el poder sobre la vida y la muerte; sólo la muerte es justa en un país de impunidad y desigualdad. La Santa Muerte es la protectora de los vivos y los desaparecidos en este jardín de huesos en que se ha convertido México. (Aguilar, Juan Carlos, 2017).

Moldeable, ajustable, ágil, versátil, burlona y temida; tan sólo una pequeña cantidad de adjetivos que sería posible utilizar para calificar a la Santita, quien con su guadaña corta cualquier especie de límite para enraizarse fuertemente a la cultura mexicana, formando parte, ya indudablemente, de la misma.

En un país donde la pobreza acecha a más de la mitad de la población, el mexicano vive en vulnerabilidad, busca la paz o el descanso entre la inestabilidad traída por la corrupción, la delincuencia, el narcotráfico o las desigualdades. Después de Dios y el Estado, una vez que se encuentran inalcanzables, está la Muerte, quien ofrece milagros instantáneos, pero nunca deja de cobrarlos. Todo aquel que se cubre bajo su manto debe pagar un precio; ahí donde el cariño y el respeto se mezclan con el miedo, aparece la Santa Muerte para llenar ese vacío. En México se dice que al enemigo es mejor tenerlo cerca, ¿será por eso que se le mimó y se le emborrachó?

**Miguel Ángel Leija Cruz, estudiante de Relaciones Internacionales de El Colegio de San Luis A.C.*

Referencias:

Aguilar, Juan Carlos. (2017). *Santa Muerte: el jardín de huesos*. Aristegui Noticias [en línea]. Disponible en: https://aristeguinoticias.com/2203/mexico/santa-muerte-el-jardin-de-huesos/?fb_comment_id=1265720846876_085_1269827349798768 [Fecha de Acceso 5/11/17].

Araujo, S., Barbosa, M., Galván, S., García, A. & Uribe, C. (2015). *El Culto a la Santa Muerte: un estudio descriptivo*. Universidad de Londres [en línea]. Disponible en: http://www.udlondres.com/revista_psicologia/articulos/stamuerte.htm. [Fecha de Consulta: 19/11/17].

Gruzinski, S. (1990). *La Guerra de las Imágenes, de Cristóbal Colón a Blade Runner (1492-2019)*. México: Fondo de Cultura Económica.

Hernández, Alberto (coordinador). (2016). *La Santa Muerte. Espacios, cultos y devociones*. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte; San Luis Potosí: El Colegio de San Luis.

Puljiz, P. (Producción y Dirección). (2017). *Santa Muerte: Virgen de los Olvidados* [documental]. México: Tamara Films.

Thompson, J. (1998). *Santísima Muerte: On the Origin and Development of a Mexican Occult Image*. Journal of the Southwest. Vol. 40, No. 4, pp. 405-436.

Whittington, C. (2011). *La Santa Muerte: Origin and Significance of a Mexican Folk Saint* [Tesis de maestría]. Wake Forest University, Carolina del Norte.

La importancia de las Asociaciones Religiosas de Ayuda a los Migrantes para los Flujos migratorios centroamericanos: El caso de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante “Mons. Luis Morales Reyes” en San Luis Potosí.

-Luis Andrés Garduño Gómez

Resumen: La migración de grupos centroamericanos hacia países con mejores condiciones de vida es un fenómeno que se presenta desde hace algunas décadas. Ante esta situación han surgido diversas organizaciones civiles que les han brindado apoyo durante su tránsito por México; dentro de éstas, destacan las religiosas, es decir, las Asociaciones Religiosas de Ayuda a los Migrantes. Destacan por su eficaz auxilio a los migrantes debido a sus características particulares. Hemos seleccionado como estudio de caso en la ciudad de San Luis Potosí, la Casa de la Caridad Hogar del Migrante “Monseñor Luis Morales Reyes”.

Palabras Clave: Migración, Migrantes, Iglesia Católica, Religión, Centroamérica.

Abstract: The migration of Central American groups to countries with better living conditions is a phenomenon that has been occurring for some decades. Given this situation, various civil organizations have emerged that have provided support during their transit through Mexico; within these, the religious ones stand out, we refer to the Religious Associations of Assistance to Migrants. They stand out because of their effective assistance to migrants due to their particular characteristics. We have selected as a case study in the city of San Luis Potosí, the House of Charity Home of the Migrant “Monseñor Luis Morales Reyes”.

Key Words: Migration, Migrants, Catholic Church, Religion, Central America.

Introducción

La migración de grupos centroamericanos hacia países con mejores condiciones de vida es un fenómeno que se presenta desde hace algunas décadas. Esta situación, desde el siglo pasado, ha tenido también sus repercusiones en nuestro país, lo cual ha hecho de éste un lugar de tránsito obligado. A partir de la década de 1990, la violencia en México se ha incrementado; por ello, uno de los sectores más vulnerables es el de los migrantes. Lo anterior, aunado a todas las complicaciones regulares, tales como

hospedaje, alimentación y acceso a medicamentos, hace del territorio mexicano un lugar hostil para los grupos que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos.

Ante esta situación, han surgido diversas organizaciones civiles que les han brindado apoyo durante su tránsito por México; entre éstas, destacan las religiosas, las cuales presentan características particulares, que las hacen notables e importantes para los centroamericanos que se encuentran temporalmente en nuestro territorio.

En comparación con el resto de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC's), las cuales ayudan a los migrantes centroamericanos, poco se conoce o difunde de dichas entidades religiosas, a pesar de su trascendencia para aquellos grupos provenientes de la parte central del continente. En este sentido, nuestro trabajo tiene como finalidad mostrar la importancia que tienen las asociaciones Religiosas de Ayuda a los Migrantes en nuestro país, en particular para los flujos migratorios provenientes de Centroamérica. Para tal empresa, hemos seleccionado como estudio de caso en la ciudad de San Luis Potosí, la Casa de la Caridad Hogar del Migrante “Monseñor Luis Morales Reyes”, perteneciente a la organización de la Iglesia Católica *Caritas Internationalis*. Cabe mencionar que realizamos el estudio y el trabajo en general con entrevistas y con consultas bibliográficas sobre la cuestión.

Para la mejor comprensión del tema que expondremos, el texto se divide en cuatro partes: la primera trata la migración Sur-Norte y los flujos migratorios centroamericanos en México, su situación y las dificultades que éstos encuentran en su tránsito por el país; la segunda explica la naturaleza de las asociaciones de ayuda a migrantes, haciendo énfasis en las religiosas; la tercera es la parte central del trabajo, pues en ella damos a conocer el caso de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante “Monseñor Luis Morales Reyes” en San Luis Potosí. Por último, una vez analizados y unidos los apartados anteriores, se configuran las conclusiones y, de manera sintética, se exponen los resultados del trabajo, con lo cual se constata la importancia de las Asociaciones Religiosas de Ayuda al Migrante. Por lo tanto, invitamos al lector a analizar, a la par con nuestra investigación, los alcances que pueden tener las Asociaciones Religiosas dentro del campo de la migración, especialmente en México, debido a la presencia de grupos de migrantes de otras partes del continente americano.

Migración Sur-Norte.

De Centroamérica a los Estados Unidos de América

La migración internacional es definida como aquel movimiento de personas que atraviesa un límite geográfico delimitado por razones político-administrativas tomando en cuenta que esta travesía se hace de país a país (Sobrino: 2010). Dentro de la migración internacional existen varias clasificaciones como la migración Sur-Norte, que es la que nos concierne y la que hemos de desarrollar más a fondo.

La migración Sur-Norte es un fenómeno conocido por tener una naturaleza sobre todo económica. Se trata de movimientos realizados de un país pobre hacia uno rico (Pareda:2013). En este sentido, podemos decir que se trata de un fenómeno que se presenta en el marco de *subdesarrollo-desarrollo*. Como se podría suponer, estos flujos migratorios son generados por los avances de una economía monetaria y por la penetración capitalista que, a su vez, transforman las sociedades precapitalistas, lo que provoca que, de manera paulatina, vayan modificando las formas de producción existentes de tal manera que las formas tradicionales sean desplazadas. Así, se alienta a las personas a insertarse en el ambiente económico imperante y una de esas maneras es movilizándose a países más industrializados (Castells:1989). Para explicar más este asunto, recordemos que cuando el capitalismo comienza a transformar las sociedades de países considerados *subdesarrollados* no los hace más que la periferia del centro (países desarrollados), lugar de donde se extrae materia prima para luego ser exportada, situación que contribuye al empobrecimiento de los países del *sur* por el despojo de sus recursos. El hecho de que exista una *penetración capitalista* en algunos países no significa que estos mismos se vean beneficiados; por el contrario, concurren brechas salariales, degradación medioambiental y algunos otros problemas que obligan a los habitantes de estas regiones a emigrar a zonas más industrializadas, ya que esa es la forma más eficaz de adaptarse al sistema económico para subsistir.

De la misma manera, en los países del *sur* o *subdesarrollados* se encuentran altos índices de violencia. Esto es debido a que la violencia tiene repercusiones en el desarrollo de un país y viceversa; es decir, están íntimamente ligados. Así lo

expresaron María Otero y Alicia Bárcenas¹ durante una conferencia en Chile sobre seguridad civil. Aquellos países donde concurre una considerable desigualdad en los salarios tienen más probabilidades de tener hechos relacionados con la violencia. Dicha violencia, a su vez, obliga a los pobladores de la región donde los conflictos se llevan a cabo a emigrar hacia zonas más estables (Niño:1999). En otras palabras, la migración Sur-Norte es resultado de las asimetrías entre los países desarrollados y los subdesarrollados (De Wenden: 2013)

Las siguientes dos características de los países del sur: una economía con problemas que repercuten en los salarios y una importante presencia de violencia, sitúan a los Estados que conforman la región de Centroamérica dentro de ellos. Cuando aparecen en el escenario migraciones de tipo Sur-Norte en el continente americano, debemos aclarar que ubicamos a Centroamérica como *Sur* y por *Norte* nos referimos a los Estados Unidos de América.

Desde la década de 1990, la desigualdad salarial ha ido aumentando en estos países; sólo en unos pocos de esta región, como en Costa Rica, la situación ha mejorado (Trejos y Gindling: 2004). Por otra parte, la violencia desatada por las organizaciones criminales, mejor conocidas como *las maras*, hacen de esta región una de las más inseguras en el continente (CEAR: 2013). Como consecuencia de los anteriores problemas, los países de Centroamérica también presentan fenómenos migratorios. Por consiguiente, Centroamérica se sitúa como una región expulsora debido a los problemas que la impulsan.

Una vez visto lo anterior, podemos continuar describiendo la relación que guardan estos grupos de migrantes con México. La migración de grupos provenientes de América Central a México es muy antigua; sin embargo, antes de la década de 1990, había tenido como causa las guerras civiles que habían emergido en países como Guatemala o El Salvador. A partir de esa década y hasta la actualidad, la emigración de pobladores de países del Triángulo Norte de Centroamérica se debe a la precariedad laboral, la pobreza y la violencia (aquí la migración es entendida y tomada

¹ María Otero: Subsecretaria de Estados Unidos para la Seguridad Civil. Alicia Bárcenas: Secretaria Ejecutiva de la CEPAL

como producto de los problemas que presentan estos países ahora, o sea, la violencia y la precaria economía propios de finales del siglo XX y del siglo XXI).

En el afán de alcanzar una mejor vida, los habitantes de países como Honduras, Guatemala, Nicaragua o El Salvador intentan llegar a los Estados Unidos; sin embargo, es necesario antes cruzar por México. Los medios de transporte que por lo general utilizan los migrantes son los terrestres (el principal es el autobús, no el ferrocarril), por lo que el tránsito por México es obligatorio (Rodríguez:2014). Sobre la cantidad de inmigrantes centroamericanos llegados a México entre 1990 y 2012, Ernesto Rodríguez nos dice que:

el volumen del flujo de migrantes centro-americanos en tránsito irregular por México hacia Estados Unidos presentó una tendencia incremental desde mediados de los noventa hasta 2005, año en que alcanzó el máximo histórico, con un volumen entre 390,000 y 430,000 migrantes. Entre 2006 y 2009, hubo una caída pronunciada de cerca de 70%, mientras que en 2010 y 2011 se observó una estabilización. Las estimaciones preliminares para 2012 evidencian un repunte de los flujos de cuando menos un 40% (Rodríguez: 2014, p.12)

En México, ha habido aumentos en la violencia desde hace algunas décadas y están generalmente relacionados con el narcotráfico (Hernández: 2016). Esto tiene sus repercusiones en los migrantes durante su tránsito por nuestro país, pues el incremento en la migración de tránsito coincide con los periodos en los que aumenta la violencia en el territorio mexicano. Así, sabemos que los grupos de migrantes tienen que lidiar con grupos y organizaciones criminales; y es bastante el peso que cargan, porque siguen arrastrando los problemas regulares que surgen por desplazarse a otro país totalmente desconocido, tales como el hospedaje, la alimentación, el acceso a medicamentos en caso de enfermedad y los impactos psicológicos de dejar su nación.

Las mujeres y los niños, quienes en muchas ocasiones no van acompañados, son los sectores más vulnerables cuando se presenta esta situación de la violencia. Ellas son abusadas sexualmente mediante algunas formas como: violaciones, desnudez forzada y agresiones (Tourliere:2017). En cambio, los niños se enfrentan a riesgos en su integridad física, a ser atrapados en redes de organizaciones que se dedican a la trata de personas, a sufrir heridas y enfermedades, y a ser sometidos a la

explotación sexual o laboral. Además, se exponen a sufrir maltrato institucional cuando son repatriados¹ e incluso ponen en riesgo su vida (UNICEF México: 2007).

Los varones mayores de edad, y en general todos los migrantes, sufren de violaciones a sus derechos humanos cuando son obligados a participar de forma involuntaria en grupos criminales, al ser sorprendidos y despojados de sus pertenencias, al cobrarles el derecho a tránsito o de utilización del ferrocarril, o bien al ser detenidos en algún lugar y deben pagar una cuota para obtener su libertad y poder seguir con el viaje a los Estados Unidos, aun cuando los llamados *polleros* cobran altas cantidades para facilitarles su tránsito (REDODEM: 2014). La Red de Documentación de las organizaciones Defensoras de Migrantes, en su informe de 2014, estableció que:

los estados en donde se cometió la mayor parte de los delitos cometidos en contra de las y los inmigrantes son: Chiapas, Veracruz y Oaxaca. El principal delito que se registró en los tres estados fue el robo (Oaxaca 79.69%, Veracruz 74.07% y Chiapas 40%). Es importante señalar que, por el desconocimiento de la geografía nacional, existen migrantes que no se dan cuenta del lugar en el que fueron victimados, situación que imposibilita tener condiciones mínimas para establecer una denuncia, hecho que a su vez abona a la impunidad en torno al delito. (REDODEM: 2014)

En resumen, la migración Sur-Norte es un fenómeno principalmente económico donde persiste una dualidad *subdesarrollo-desarrollo*. De tal forma que, por diversas situaciones en el nivel económico desgastado de algunas zonas, sus pobladores se ven obligados a emigrar. Aún más, los países subdesarrollados presentan también altos índices de violencia y constituyen otro factor para migrar. En el continente americano las migraciones Sur-Norte son las efectuadas por personas de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Para tal fin, es necesario que estos grupos movilizados crucen por México y lo han hecho mayormente en épocas que tienen un incremento en la violencia dentro del territorio mexicano, por lo cual, y debido a su vulnerabilidad, se ven afectados por grupos del crimen organizado o por cualquier otra manifestación de violencia.

¹ Nótese que la UNICEF, en este caso, habla de la violencia ejercida no por grupos criminales, sino por instituciones pertenecientes al propio Estado. En esta misma línea, Jorge Bustamante, experto en migración y fundador del Colegio de la Frontera Norte (Cofen), menciona que también, en México, existen abusos por parte del Instituto Nacional de Migración.

Las Asociaciones de Ayuda a Migrantes Laicas y Religiosas.

Una respuesta a las necesidades de los migrantes centroamericanos.

Como hemos visto anteriormente, los migrantes centroamericanos se enfrentan a muchas dificultades durante su paso por México. Hemos tomado a bien clasificar esas dificultades de manera muy sencilla en *tipos*, sin ahondar en complejidades, pues pretendemos sólo tener una base para explicar cómo las Asociaciones de Ayuda a Migrantes Laicas y Religiosas ayudan a resolver esos problemas. Nuestra clasificación en *tipos* toma como criterio el peligro que corre la propia vida, pues ésta es un derecho universal. Así, tenemos que la dificultad tipo C es un muy alto peligro; B peligro alto; A peligro moderado y las dificultades tipo N son aquellas que generalmente no ponen en riesgo la vida, sino que sientan las bases para que eso pueda ocurrir al pasar el tiempo, o que, si lo hacen en el instante, muchas veces sucede antes de que las asociaciones puedan hacer algo. Reiteramos que es sólo una aproximación sencilla, que servirá únicamente para describir mejor la ayuda que brindan las asociaciones a los migrantes centroamericanos que se encuentran en tránsito por México. Esta clasificación está expresada en la siguiente tabla

Dificultad	Tipo de dificultad
Asaltos, violaciones, Secuestros, Mutilaciones	C
Medicamentos y Falta de atención médica y psicológica.	B
Hospedaje, Alimentación, comunicación	A
Falta de Asesoría jurídica, Cuotas de tránsito y Extorsiones. Ignorancia en general. Discriminación.	N

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta de literatura que se encuentra en la bibliografía.

Todas las dificultades anteriores, aunque en menor medida, desde el siglo pasado están presentes, y es a partir de estas fechas que comienzan a emerger las

primeras asociaciones de ayuda a los migrantes. Al observar estas dificultades que los migrantes tienen que enfrentar durante su estancia *temporal o transitoria* por México, algunos sectores de la sociedad civil se sintieron en la *obligación* de ayudarles. En este sentido, entendemos por Asociaciones de Ayuda a Migrantes todos los entes que tengan como fin procurar ayudar a resolver las dificultades de cualquier tipo que se les presenten a los migrantes en su tránsito por México. Las hay, primeramente, en dos formas: las de *terreno*, que tienen como misión la asistencia y la protección de los migrantes en su travesía por México; y las de *defensoría*, que tienen como principal labor la defensa y asistencia legal a quienes solicitan refugio y que capacitan a quienes así lo requieran en el ámbito de derechos humanos y migración (París y Müller:2016).

Relacionando lo anterior con nuestra tabla o clasificación de tipos de dificultades, las Asociaciones de Ayuda a Migrantes de Terreno ayudan a resolver las de tipo A y B, o sea: medicamentos y falta de atención médica y psicológica, hospedaje, alimentación, y comunicación; en tanto, las de defensoría resuelven las de tipo N, es decir, falta de asesoría jurídica, cuotas de tránsito y extorsiones, ignorancia en general y discriminación.

Ahora, ¿en qué medida las asociaciones ayudan con las dificultades del tipo C (asaltos, violaciones, secuestros y mutilaciones)? Pues bien, tanto las de terreno (AT) como las de defensoría (AD) intentan resolverlas; sin embargo, solo hay dos maneras: las AT toman acción una vez ocurridas las dificultades al dar hospedaje y atención médica o psicológica a quien ha sufrido algún daño o agresión física; en cambio, las AD lo hacen mediante la generación de conciencia y la capacitación a quienes han de intentar la travesía de la migración. Lamentablemente, disminuir los asaltos, las agresiones o la violencia en general está fuera del alcance de las Asociaciones; corresponde más bien a otras instituciones, e incluso al Estado, hacer todo lo posible para que las cifras de tales tragedias disminuyan.

Con el mismo fin de las de Terreno, surge la red de casas del migrante; su primera casa fue fundada a finales de la década de 1980 en Tijuana (RCMS: 2017). Asimismo, se establecieron algunos comedores, aunque no propiamente dichos en ese tiempo, como el de “las Patronas”, en 1995 (Política en Red: 2015). De esta forma, las organizaciones creadas fueron de gran ayuda para los migrantes centroamericanos.

Comenzaron a responder a las dificultades de Tipo A y B. Cabe mencionar que también se crearon algunas instituciones académicas que permitían estudiar más a fondo la cuestión de los derechos humanos; tal es el caso de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados fundó el *Sertec*, una organización que era el brazo derecho del ACNUR en México (París y Müller: 2016).

En la actualidad, las asociaciones de ayuda a los migrantes siguen siendo la respuesta más efectiva y eficaz para poder resolver las dificultades que los grupos de personas movilizadas desde América Central tienen al entrar en México, pues, una vez que entran al territorio mexicano, los problemas se les presentan de inmediato y es así como recurren a las Asociaciones. De otra manera, sería difícil encontrar algún lugar donde hospedarse, o donde obtener medicamentos, o se verían paralizados al intentar regular su situación legal en México.

Hoy en día, existen más de 50 albergues, comedores y casas que se dedican a esta labor humanitaria en México, de las cuales la mayoría son religiosas, y gran parte de éstas pertenecen a la Iglesia Católica. Casi todas son *casas del migrante* que a su vez pertenecen a *Cáritas Internationalis*, una institución de la Iglesia encargada de hacer *obras de misericordia* o caridad (FJEDD: 2017). Nos concentraremos en estas asociaciones de corte religioso.

Las Asociaciones Religiosas de Ayuda a Migrantes se diferencian del resto por su énfasis y sustento en alguna creencia religiosa, misma que les impulsa a seguir realizando esas obras (Herández-Hernández:2016). Siguiendo este argumento, vemos que algunos actores importantes en el desarrollo de dichos entes han sido, en menor medida, las iglesias protestantes y, en mayor medida, la Iglesia Católica. Como nos describen y reiteran Dolores París y Peter Müller en su apartado *La incidencia política de las organizaciones promigrantes en México* en el libro de Asociaciones de Migrantes, dentro de las instituciones que en este campo han tenido más peso se encuentra la Iglesia Católica, la cual, con su ideología y doctrinas particulares, se vio en la necesidad de apoyar a los grupos de migrantes mediante la creación de albergues llamados *casa de migrantes*.

La Iglesia Católica tiene un gran marco teológico que le permite y obliga a ir tras el migrante que se encuentra solo, a imagen de *Cristo Crucificado* y *Cristo Forastero*. Además, desde la autoconcepción de madre, la iglesia se ve motivada a proteger a cualquiera de sus hijos. Con esto, enfatizamos también que las asociaciones católicas se encuentran firmes y durables por lo menos en el corto y mediano plazo, pues sus férreas ideas las mantienen estables y activas en el desempeño de las mencionadas labores. De esto, podemos rescatar el por qué la Iglesia Católica se ha visto interesada en crear casas y albergues para los migrantes. Los mismos autores anteriormente mencionados insisten en que, por parte de los gobiernos, siempre ha existido una falta de recursos destinados a la creación de programas públicos que ayuden a los grupos de migrantes. Dicho lo anterior, es posible notar la importancia de la Iglesia Católica como defensora y protectora de grupos vulnerables a través de sus asociaciones, ya que, de otra forma: ¿a dónde podrían acudir estos grupos vulnerables? ¿Dónde encontrarían hospedaje o algún medicamento necesario?

Existe también otra característica peculiar atribuida por parte de los migrantes a estas asociaciones: la confianza que inspiran. Jorge Bustamante ya nos aclaraba que, en ocasiones, los grupos migratorios sufren abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos por parte de servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (El Economista:2014). En estos casos, la confianza en el gobierno mexicano se ha perdido y los migrantes se sienten más seguros de recurrir a organizaciones de cortes religiosos.

En cuanto a las formas de financiación de estas organizaciones, nos dice Misael Hernández-Hernández, que generalmente subsisten de donaciones de algunos apoyos gubernamentales (mayormente en los Estados Unidos se presentan estos apoyos a las organizaciones religiosas de migrantes) y de donaciones en especie que hacen las empresas, esperando a cambio los recibos deducibles de impuestos que pueden emitir dichos entes religiosos. Desde este punto de vista, es conveniente también para las empresas la existencia de las Asociaciones de Religiosas Ayuda a Migrantes (ARAM), pues a través de ellas se ven beneficiadas al reducir el monto de impuestos que se dan al gobierno. Aquí cabe un punto de análisis un tanto simple: si el gobierno ha permitido que las ARAM emitan recibos deducibles de impuestos a empresas es

porque está reconociendo su labor, porque está llegando a donde el Estado no llega. Por lo tanto, si no las ayuda directamente, al permitir esas acciones sobre los impuestos, incentiva a las empresas a que las apoyen.

Refiriéndonos a las donaciones en especie que reciben, decimos que este hecho genera una sinergia social particular basada en valores que un gran sector de la población comparte, y que se ven expresados cuando una importante cantidad de personas con diferentes ocupaciones ofrecen alimentos, vestido e incluso su tiempo al ser voluntarios (recursos humanos). Esto parece ser trascendente porque nos dice que las ARAM están siendo, en ocasiones, una amalgama que permite a la sociedad unirse. Aún más, la sinergia social que generan son de gran ayuda para los migrantes, pues es a través de ellas que la sociedad les brinda su apoyo, además de que los prejuicios por raza se van eliminando.

En suma, las Organizaciones de Ayuda a Migrantes surgieron como respuesta a las dificultades que los migrantes centroamericanos tenían que enfrentar. Entre estas organizaciones destacan las religiosas por varias razones: están extendidas por todo el país; se encuentran en una estabilidad duradera debido a sus arraigadas ideas que las llevan a realizar acciones en favor de los migrantes; además, están llegando a donde el Estado no llega, prueba de ello es el reconocimiento que el gobierno hace cuando admite la posibilidad que tienen de emitir recibos deducibles de impuestos; aunado a esto, las ARAM han sido ubicadas por los propios migrantes como dignas de confianza ante la inseguridad que sienten por los abusos provenientes del gobierno mexicano y por último, generan una cohesión social de la cual los migrantes se ven beneficiados.

La Casa de la Caridad Hogar del Migrante “Monseñor Luis Morales Reyes” en San Luis Potosí.

¿Por qué la Iglesia hace estas obras? Preguntamos. Porque es un mandato de Nuestro Señor, nosotros no hacemos obras filantrópicas, respondemos al llamado de Jesús atendiéndolo cuando estuvo enfermo, desnudo y cuando fue forastero. Respondió la coordinadora de programas, Geraldine Estrada (comunicación personal: 2017).

Hasta ahora hemos esbozado el problema migratorio y la trascendencia de las asociaciones religiosas de una manera más teórica y basada en investigaciones anteriores que realizamos. En este apartado, nuestra principal tarea es comprobar cómo aquellos conceptos, supuestos y modos de operar de las ARAM, se materializan para llegar a afirmar su importancia en la vida de los migrantes provenientes del sur. Para ello, expondremos un estudio de caso: seleccionamos una ARAM llamada *Casa de la Caridad Hogar del Migrante “Monseñor Luis Morales Reyes”* en la ciudad de San Luis Potosí. Hemos visitado la casa para poder realizar este trabajo y, como mencionábamos en la introducción, hemos recabado la información con entrevistas aplicadas tanto a los directivos como a algunos migrantes. Además, hemos consultado bibliografía sobre la Casa. En general, observaremos por qué San Luis Potosí es destino de migrantes, qué dificultades se les presentaron, cómo surge la casa y cuál es la situación actual de ella, para así determinar qué tan importante es para la vida de los migrantes centroamericanos en su paso por México.

San Luis Potosí resulta ser una de las ciudades de paso obligado para todo migrante con intenciones de dirigirse hacia el norte, pues forma parte de la ruta de oriente (la otra ruta, la de occidente, cruza por Guadalajara). La mayoría de las personas que llegan a la ciudad como migrantes son provenientes de América Central, aunque también los hay en menor medida del Caribe. En este sentido, resulta útil la presencia de una casa del migrante.

La Casa del Migrante de San Luis Potosí está ubicada en la calle de Juan Álvarez, número 210, en la colonia Barrio de Tlaxcala (Mapa 3.1), la cual se encuentra a sólo unos metros de las vías del ferrocarril que pasan por la ciudad. Se presenta como “un oasis para las personas que viven en situación de movilidad” (Geraldine Estrada, comunicación personal: 2017). Tiene como finalidad servir a todos aquellos peregrinos sin distinción de credo, raza, nacionalidad, preferencia sexual, color o sexo, que van de paso por el estado de San Luis Potosí. Al entrar por la puerta principal se observa en una lámina claramente su misión y su visión; parafraseando: servir con generosidad a quienes están involucrados en el fenómeno de la migración.

Los antecedentes de la Casa del Migrante se remontan a una pequeña casa en los años de 1990 que servía para albergar a muchachas en situación de calle. Cuando

los migrantes, al pasar por la casa, veían el logo de *cáritas*, acudían a ella en busca de ayuda. En un inicio se recibieron unos 200 migrantes cada cierto periodo de tiempo, pero después las cifras de quienes buscaban refugio en la casa ascendió hasta dos mil en tan solo unos años. Sin embargo, la casa no estaba acondicionada para recibir a tantas personas, por lo que hubo algunas dificultades y los vecinos de la zona donde se ubicaba la casa (en Cerrada de la Paz) se mostraron reacios. No obstante, la Casa seguía albergando a más de 23 mil personas al año, aunque la casa no contaba con la infraestructura adecuada y es así como el padre Sánchez Grimaldo le comentó al arzobispo la urgencia de crear una pastoral migratoria. De esta forma comenzaron los cursos de capacitación a los voluntarios que colaboraban. La Conferencia Episcopal Mexicana apoyó a dichos cursos de movilidad humana.

La casa siguió brindando servicios a las personas en situación de movilidad hasta julio del año 2010 cuando el Gobierno del Estado decidió cerrarla por tres motivos: 1) infraestructura inadecuada, 2) medidas de higiene no adecuadas, y 3) pocas medidas de seguridad que amenazaban a los voluntarios y a los migrantes. El hecho de cerrar la casa provocó que los migrantes, ante la necesidad de un techo, se adentraran en la ciudad. Debemos mencionar que las acciones de los antiguos voluntarios de la casa cerrada no cesaron, pues se encontraban fuertemente comprometidos con la *causa del evangelio*. Llevaban zapatos, alimento, comida y medicamentos; aun así, no existía un lugar para poder acogerlos. Pasado algún tiempo, el gobierno, ante la problemática migratoria, buscó alianzas con la Iglesia Potosina, y a la vez ambos con algunos individuos y colectivos universitarios, jóvenes y con otras organizaciones de orden social. Al final, en el mes de octubre se encontró el espacio que actualmente ocupa.

Una vez ubicados los antecedentes, es precioso detenernos a analizar y observar la casa hoy en día. Su organización tiene dos vertientes porque ella misma tiene dos naturalezas: es una asociación civil, y a la vez un programa de la pastoral social. Como A.C. tiene una estructura jurídica estable: un presidente, el padre Rolando Maldonado; un vicepresidente, secretario, tesorero y 32 socios. Como Programa de la Pastoral Social a la cabeza se encuentra el Arzobispo de la Arquidiócesis, luego está el director de la pastoral social, quien es también el padre

Maldonado, subsecuentemente está la coordinación de estructuración y, por último, están los coordinadores de los siete programas. A pesar de que tiene dos vertientes actúan bajo una sola directriz, la de la Iglesia. Por eso, es identificable como una Asociación Religiosa de Ayuda a Migrantes pues encaja en la definición que de ellas dimos en apartados anteriores.

Los servicios que brinda la casa son aquellos que cubren y resuelven las dificultades de tipo A, B y N. De esta manera, ya no sólo se limita a dar techo, alimento y vestido, sino que además da acompañamiento jurídico y capacita a las personas para que conozcan sus derechos. Antes de 2010, la casa permitía que el migrante estuviera un máximo de tres días para que descansara, durmiera, comiera y partiera hacia los Estados Unidos. Sin embargo, el perfil de los migrantes ha cambiado y la casa acoge a los migrantes hasta un poco más de cuarenta días, como lo afirma Geraldine Estrada en una entrevista:

antes veían a Estados Unidos como su destino⁰, [...] pero después el perfil del migrante cambió, ya no nada más es el migrante que va de paso, ahora ya también es la persona migrante que ve a México como destino. Y también, actualmente las personas que tienen que ser expulsadas de sus países... por la violencia que se está dando en Centroamérica, esto hace que sean candidatos para la condición de refugiados, [...] y es un proceso que tarda cuarenta días, entonces la permanencia de las personas ya no nada más es de tres días... (Comunicación personal: 2017)

Con respecto a los servicios, como en un principio, la casa sigue brindando hospedaje, alimentos y vestido, pero ahora ofrece también acompañamiento jurídico. Para tal fin, los voluntarios y colaboradores de la Casa están en constante formación. Comisiones de capacitación del ACNUR han visitado la Casa y han formado a los miembros para que puedan acompañar a los migrantes jurídicamente. Ha sido útil porque en ocasiones las mujeres sufren de algún tipo de abuso sexual y no conocen como denunciar este hecho, o, mejor dicho, no conocían cómo; ahora, los voluntarios acompañan a denunciar estas situaciones, aunque vale aclarar que todo el proceso es personal debido a que lo hace principalmente la migrante.

En este mismo aspecto de los servicios, la casa cuenta con un espacio de recreación para niños, un departamento de psicología y por último servicios médicos como un cuarto de enfermos donde están aquellos que tienen mutilaciones y

enfermedades crónico-degenerativas, y un consultorio, donde labora una enfermera voluntaria. Ella nos dijo lo siguiente:

lo que realizamos aquí es la donación de medicamentos, todos los medicamentos que hay aquí son donados. Tenemos pacientes deshidratados, con gripa, con problemas en los pies, muchas llagas, y les hacemos las curaciones. Aquí se les da el tratamiento curativo. (Comunicación personal: 2017)

Sobre la población que recibe la casa: antes del 2010 era de 23 mil personas al año, de 2010 a 2012 las cifras oscilan entre 16 mil y 5 mil anualmente. En 2016 la cifra aumentó solo un poco con respecto a 2012, con un total de 7 mil migrantes en el año. La mayoría de los migrantes alojados en la casa son varones, 7 de cada cincuenta personas en la casa son mujeres, el resto varones. Tomando en cuenta a los niños, la cifra actual es baja, pero en 2014 aumentó a 758 menores al año, debido a una aparente política norteamericana que permitiría el ingreso legal de niños y mujeres al territorio estadounidense (gráfica 3.1). La mayoría de los migrantes es de nacionalidad hondureña, el 80 %, el resto está conformado por mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y cubanos (gráfica 3.2).

En su mantenimiento, como la mayoría de las Asociaciones Religiosas de Ayuda a Migrantes se mantiene por tres medios: donaciones en especie o en moneda; mediante redes de apoyos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, éstas le permiten asociarse con organizaciones como *Doctor Simi* o con SEDESOL; y donaciones empresariales dándoles a cambio recibos deducibles de impuestos. Es, por tanto, con este último punto una asociación donataria, es decir, que expide esos recibos con el permiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además de esas tres formas, también recibe apoyos de fundaciones estadounidenses y obtiene recursos de vez en cuando participando en convocatorias que ofrecen dinero.

Por último, las razones que llevan a esta asociación a realizar su labor humanitaria la encontramos en sus ideales religiosos. En efecto, toman en serio el mandato que Jesús dio a sus discípulos: vestirlo cuando esté desnudo, acogerlo cuando sea forastero y darle de comer cuando tenga hambre. Este ente religioso está consciente de la violencia que sufren los centroamericanos en su país y en México por parte de grupos criminales, funcionarios públicos y a veces hasta por la sociedad, y se

siente invitado por el evangelio a ayudarles. La casa del migrante conoce, además, la injusticia que padecen estos *peregrinos* al destacar que “existe un derecho a migrar, pero no una norma impuesta por tu país que te obliga a hacerlo, es injusta que sea así” (Comunicación personal: 2017).

Sintetizando, la Casa de la Caridad Hogar del Migrante, surge como la mayoría de las ARAM en la década de 1990 y también, como respuesta a las dificultades que enfrentaban los centroamericanos. La casa, estando ubicada en una ciudad de paso obligatoria para los flujos centroamericanos, es de vital importancia para ellos ya que, brinda diversos servicios que de otra forma los migrantes difícilmente podrían conseguir. Recibe a más de 6 mil migrantes al año. Sus formas de financiamiento son similares a las de cualquier otra ARAM. Los motivos que tiene para realizar sus labores están profundamente arraigados al pensamiento religioso. Es una Asociación que representa para todo inmigrante centroamericano el único respiro en su larga travesía hasta Estados Unidos, por lo menos, así nos lo expresaba un inmigrante hondureño que se encontraba herido, quien, por no querer dejar sus cosas, los grupos de asaltantes le echaron por el tren:

“Ahora sí que no sé qué hubiera hecho si no hubiera casa del migrante... me han ayudado ahorita todo este tiempo con lo de mi pierna gracias a Dios... me dan mi medicina... me estaban tramitando lo que se llama ‘seguro popular’ creo...” (Comunicación personal: 2017)

IV. Conclusiones

Con la teoría que nos proporcionaron los dos primeros apartados y tomando en cuenta el estudio de caso hemos llegado a varios puntos finales de reflexión que determinan que las Asociaciones Religiosas de Ayuda a Migrantes son muy importantes para los flujos migratorios centroamericanos:

1. Las ARAM ayudan a los migrantes de América Central, proporcionando alimento, vestido, techo, asesoría jurídica y capacitación. Así como medicamentos y tratamiento psicológico, lo cual se comprobó también en el estudio de caso. Esta ayuda es invaluable, si no existiesen casas de migrantes de corte religioso ¿En

dónde los migrantes encontrarían ayuda? Muchas problemáticas se pueden generar si no existieran ellas.

2. Dado que las ARAM ayudan a los migrantes solucionando dificultades, sería un tanto lamentable saber que son efímeras. Sin embargo, dado que se fundamentan en un marco doctrinal y teológico férreo, son las organizaciones más fuertes y perdurables en el tiempo, así su ayuda se extenderá por un largo tiempo. Los flujos migratorios no paran, en este sentido para ellos es bueno que haya organizaciones perdurables y fuertes que les proporcionen ayuda. Prueba de la fortaleza de estas es, recordando nuestro caso, el momento en que se “cierra” la casa y los voluntarios seguían atendiendo a los migrantes.
3. Las ARAM generan sinergia social, así la casa de San Luis Potosí ha orillado a una mayor sinergia al crear alianzas entre diversos sectores. Y ¿esta sinergia provocada por las ARAM beneficia a los migrantes? Sí, puesto que a través de esta *sinergia* la sociedad mexicana se ve impulsada a ayudarles.
4. Las ARAM son importantes también porque se encuentran por todo el país, cubriendo las ciudades de paso más estratégicas y ayudando de esa manera a los migrantes. Para los migrantes es un alivio saber que hay organizaciones que están dispuestas a ayudarles en las ciudades por las que vayan pasando.
5. El hecho de que las ARAM estén habilitadas para otorgar recibos deducibles de impuestos también beneficia a los migrantes y no sólo a las empresas. Al otorgar estos recibos, las empresas son incentivadas a dar donaciones que servirán para la subsistencia de los migrantes. Sin estas ARAM, capaces de dar recibos a las empresas y por tanto ser intermediaras entre los migrantes y la sociedad, difícilmente los grupos movilizados del sur obtendrían ropa, alimento, zapatos, etc. Esto se comprobó en la casa del migrante en San Luis, la cual es una asociación donataria.
6. Son importantes para los migrantes porque, aun aceptando que existiera gran variedad de apoyos gubernamentales a través de

organizaciones pertenecientes a él, los centroamericanos que están de tránsito por México no tienen confianza en el gobierno y su subsistencia correría peligro. Así, en la misma desconfianza deciden apoyarse en las ARAM para poder subsistir.

Por tanto, basándonos en los puntos anteriores, constatamos que las Asociaciones Religiosas de Apoyo a Migrantes son de gran importancia y trascendencia para los flujos migratorios centroamericanos. De tal forma, esperamos que se reconozca la importancia de ellas, que esto fomente respeto y colaboración en favor de los grupos provenientes de Centroamérica.

**Luis Andrés Garduño Gómez, estudiante de Relaciones Internacionales de El Colegio de San Luis A.C.*

Referencias:

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2012) *Violencia y desigualdad limitan la democracia y son causa de pobreza y subdesarrollo*, Comunicados de Prensa. Consultado el día 9 de mayo del 2017, Disponible en: <http://www.cepal.org/es/comunicados/violencia-y-desigualdad-limitan-la-democracia-y-son-causa-de-pobreza-y-subdesarrollo>

Comisión Española de Ayuda al Refugiado, (2013) *Maras en Centroamérica y México*, Informe anual. Disponible en: <https://cear.es/wp-content/uploads/2013/10/CENTROAMERICA.-2013.-Maras.pdf>

De Wenden, Catherine Withol, (2013) *El Fenómeno Migratorio en el siglo xxi. Migrantes, refugiados y relaciones internacionales*, Fondo de Cultura Económica.

El Economista (2014) *México gana en violación de Derechos de Migrantes*. Consultado en línea el día 11 de mayo del 2017. Disponible en: <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/03/10/mexico-gana-violacion-derechos-migrantes>

Fundación para Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) (2017) *Albergues y casas del migrante en México y Guatemala*. Consultado en línea el día 11 de mayo del 2017. Mapa y datos disponibles en: <http://fundacionjusticia.org/albergues-y-casas-del-migrante-en-mexico-y-centroamerica/>

Hernández, Mirtha (2016) *La Violencia en México. Multicausal*, Gaceta Digital UNAM. Consultado el día 10 de mayo del 2017 Disponible en: <http://www.gaceta.unam.mx/20160623/la-violencia-en-mexico-multicausal/>

Hernández-Hernández, Oscar Misael (2016) *Apoyar al Forastero, Asociaciones Católicas de Apoyo a Migrantes en la Frontera Noreste de México con Estados Unidos*, en Escala Rabadán, Luis (2016) *Asociaciones de Migrantes*, El Colegio de San Luis.

Hidalgo Capitán, Luis Antonio. (2007) *Los Flujos Migratorios Contemporáneos. Una explicación multicausal*, Universidad de la Huelva. Disponible en: <http://www.eumed.net/ce/2007b/alhc.htm>

La Red de Casas del Migrante Scalabrini (RCMS) (2017) *La Casa del Migrante en Tijuana*. Consultado el día 11 de mayo del 2017. Disponible en: <http://www.migrante.com.mx/tijuana.html>

Niño Pavajeau, José Francisco (1999) *Las Migraciones Forzadas de población, por la violencia, en Colombia: una historia de éxodos, miedo, terror, y pobreza*, Scripta Nova Revista Electrónica de

Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona. Disponible en: <http://www.ub.edu/geocrit/sn-45-33.htm>

Organisation for Economic Co-operation and Development (2013) *La migración mundial en cifras*, Department of Economic and Social Affairs - Population Division.

Pareda, Carlos, (2013) *Los Flujos Migratorios en el Contexto Internacional*, Universidad de Castilla de la Mancha. Disponible en: <https://www.colectivoioe.org/uploads/8aa8eea59e66fad1cf33d6c14df12e9b9f1ac13f.pdf>

París, María Dolores y Peter Müller (2016) *La Incidencia Política de las Organizaciones Promigrantes en México*, en Escala Rabadán. Luis (2016), *Asociaciones de Migrantes*. El Colegio de San Luis.

Política en Red, Grupo Periodístico (2015) *Las Patronas y su comedor Esperanza del Migrante*. Consultado el día 11 de mayo del 2017. Disponible en: <http://enlacecordoba.com/noticias-regionales/9894-las-patronas-y-su-comedor-esperanza-del-migrante/>

Red de Documentación de las organizaciones Defensoras de Migrantes (2014). *Migrantes Invisibles Violencia Tangible*, Informe. Disponible en: http://fm4pasolibre.org/pdfs/informe_migrantes%20invisibles_redodem2015.pdf

Rodríguez, Ernesto (Coord.), (2014) *Migración centroamericana en tránsito por México hacia Estados Unidos: Diagnóstico y recomendaciones. Hacia una visión integral, regional y de responsabilidad compartida*, ITAM. Disponible en: <https://www.comillas.edu/images/OBIMID/itam.pdf>

Tourliere, Mathieu, (2017) *Padecen violencia siete de cada diez migrantes centroamericanos en México: MSF*, Revista Proceso. Consultada el día 10 de mayo del 2017. Disponible en: <http://www.proceso.com.mx/486148/padecen-violencia-siete-diez-migrantes-centroamericanos-en-mexico-msf>

Trejos, Juan Diego y Thomas H Gindling, (2004) *La desigualdad en Centroamérica durante el decenio de 1990*, revista de la CEPAL 84. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10983/1/084177198_es.pdf

UNICEF México (2007) *Niñez migrante en las fronteras*. Consultado el día 10 de mayo del 2017. Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6931.htm

Mapas y Gráficos

Gráfica 3.1. Cantidad de migrantes recibidos, fuentes: propias de datos proporcionados en la casa.

Mapa 3.1. Ubicación de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante en la ciudad de San Luis Potosí. Fuentes: google maps

Gráfica 3.2 Migrantes recibidos por nacionalidad. Fuentes: propias de datos proporcionados en la casa.

Anexo Fotográfico

Fotografía: Fachada principal de la casa del migrante en SLP. Fuente: Autoría Propia

Fotografía: Misión y Visión de la Casa del Migrante SLP.
Fuente: Autoría Propia

Fotografía: Enfermería de la Casa del Migrante SLP Fuente: Autoría Propia

Fotografía: Capilla de la Casa del Migrante SLP. Fuente: Autoría Propia

Fotografía: Aquí los migrantes lavan sus pies al llegar a la Casa. Fuente: Autoría Propia

Fotografía: Comedor de la Casa del Migrante SLP. Fuente: Autoría Propia

Fotografía: El patio, área de convivencia. Fuente: Autoría Propia

Fotografía: Migrante aseando los dormitorios. Fuente: Autoría Propia

Fotografía: Fragmento del mural pintado por los migrantes (1). Fuente: Autoría Propia

Fotografía: Salón de juegos para los niños. Fuente: Autoría Propia

Fotografía: Fragmento del mural pintado por los migrantes (2). Fuente: Autoría Propia

Fotografía: Centro telefónico y de Comunicaciones de la Casa del Migrante SLP. Fuente: Autoría Propia

Fotografía: Cocineras en acción. Fuente: Autoría Propia

Fotografía: El Cristo Forastero, "cada migrante es otro Cristo". Fuente: Autoría Propia

La ambivalencia del Estado democrático liberal: entre la inclusión y la exclusión en la migración Centroamericana.

-Pedro Antonio López Sánchez

"No vamos por gusto" Alberto Nájca; 2017.

Resumen: El presente artículo busca afirmar, con ayuda y sustento de algunas teorías surgidas en las ciencias sociales, principalmente del área sociopolítica, que fenómenos específicos de la sociedad como lo es la migración, son promovidos en su mayor parte por las características particulares de los Estados. Específicamente se habla de los Estados democrático-liberales y sus elementos constituyentes que son en origen contradictorios y ambivalentes. Se retoma de la sociología la teoría de los sistemas-mundo de I. Wallerstein, además del aporte de construcciones conceptuales con sustento empírico como el Estado y sus capacidades institucionales incidentes en la sociedad, así como el rol de éste en el caso de la actual migración masiva. Con ello se busca dar respuesta, particularmente, al fenómeno de la migración Centroamericana hacia Estados Unidos de Norteamérica y cómo este ha sido un asunto de la relación entre los Estados involucrados en un periodo de tiempo amplio.

Palabras clave: Ambivalencia, Estado, democracia, liberal, migración, derechos humanos.

Abstract: This article seeks to affirm with help and support of some theories that have arisen in the social sciences, mainly in the socio-political area, what specific phenomena of society such as migration are, for the most part, promoted by the particular characteristics of the States. Specifically speaking of democratic-liberal states and their constituent elements that are originally contradictory and ambivalent. The world systems theory of I. Wallerstein is taken up from sociology, in addition to the contribution of conceptual constructions with empirical support such as the State and its institutional capacities in society, as well as its role in the case of actual actual migration. This seeks to respond, particularly, the phenomenon of Central American migration to the United States of America and how this has been a matter of the relationship between the States involved in a broad period of time.

Key Words: ambivalence, State, democracy, liberal, migration, human rights.

Introducción

Aunque hoy en día además del Estado se pueden reconocer otros actores dentro del modelo de las relaciones internacionales, sigue habiendo un predominio de la acción del Estado sobre cualquier otro actor en ese encadenamiento relacional¹. Parece ser que, a pesar de sus limitaciones, ha persistido un vigente orden internacional estatista, es decir, un sistema global permeado, en principio, por interacciones entre Estados; sin embargo, este sistema estatista, a pesar de su actual funcionamiento, contiene ciertas características divergentes que, aunadas a la natural tendencia del sistema a evolucionar y complejizarse, origina distintos eventos que ponen en una constante discusión el rol de los Estados, sus límites y sus alcances.

Lo anterior da pie a considerar que la idea principal versa sobre cómo la interacción entre los Estados con sus determinadas estructuras puede incentivar o no, así como modificar o no, algunos fenómenos sociales. El caso de estudio del presente trabajo es el fenómeno migratorio masivo, que funge además como ejemplo explícito para aseverar tal afirmación. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es intentar explicar, o al menos describir, cómo los Estados, particularmente los denominados Estados democrático-liberales (Hernández García. A. Karina; 2009), se constituyen como actores con valores y pautas ambivalentes, esto visto a través de la migración internacional. Para ello se toma el caso específico de la migración Centroamericana hacia México y Estados Unidos, por lo que los sujetos de estudio son los Estados de Guatemala, Honduras y el Salvador, así como Estados Unidos y México².

La hipótesis que intenta responder a la pregunta de investigación, ¿cómo han promovido la migración Centroamericana los Estados democrático-liberales?, es aquella que señala que el actuar ambivalente del Estado democrático-liberal es posiblemente una causa que incide sobre la población, forzándola a tomar la decisión de migrar a través de las fronteras para satisfacer sus necesidades fundamentales. Es

¹ Entendido como la indisoluble conexión entre los diferentes actores de las relaciones Internacionales.

² Los países Centroamericanos, aunque individuales en su denominación de Estado-Nación se entienden en este trabajo como un grupo de actores que han discurrido sobre grandes similitudes en su consolidación como Estados- Nación, su compartida región geográfica, su colindancia, su trayectoria histórica en el proceso global, su idioma, y su evolución sociopolítica, son algunos aspectos que permite conjuntarlos como un solo grupo. Mientras que México y Estados Unidos se consideran aquí como Estados separados, tanto de los Centroamericanos como entre sí; pero que son compatibles, en primera instancia, en su proyección como Estados democrático-liberales

decir, las intenciones democráticas-liberales de los Estados están condicionadas por una inherente búsqueda de una cada vez mayor democratización y liberalización, mientras ello coexiste con una persistente defensa de los elementos primarios que constituye a dichos Estados y que son, en gran medida, contrarios a ese proceso democratizador liberal, lo que puede crear posibles efectos de tránsito dentro de la población.

El sustento de esta idea se da, en su mayoría, sobre enfoques teórico-sociopolíticos, que permite hablar de estructuras e instituciones que empujan el fenómeno migratorio, lo que proyecta a su vez a considerar el nivel macro, es decir, de lo general a lo particular, por lo que el método para exponer la temática del trabajo es de carácter deductivo. La teoría de los sistemas mundiales de Wallerstein (1974, citado por Massey, Arango, Graeme, Kouaouci, Pellegrino y Taylor, 1993) aplicada a la migración internacional, en conjunto con la teoría de migration-systems, funge como línea directriz para el análisis de la situación presente. Sumado a lo anterior se ahonda en la noción de Torpey (1998) sobre la monopolización estatal de los "medios de movimiento" legítimos y el concepto de Priest (2002) sobre los Estados entendidos como contenedores de sociedades nacionales que aportan los elementos clave para la articulación entre teorías.

El trabajo se estructura en tres partes; una primera parte que intenta conjugar los elementos que conforman los Estados y su consiguiente categorización en democrático-liberales, traducido en sus estructuras; la siguiente, donde se desarrolla el caso de la migración internacional masiva en la región de Centroamérica y América del Norte; por último, los hallazgos, conclusiones y posibles vías para extender la investigación.

El Estado democrático-liberal ambivalente

Es menester, primeramente, deconstruir³ la idea del Estado democrático liberal al que se refiere este trabajo, para poder disgregar qué elementos se denuncian de este cuando se habla de una ambivalencia estatista. El concepto de Estado, como ente complejo y abstracto, sufre de diversas variaciones de significado; pero para el caso,

³ Concepto definido por la RAE como: Deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual.

se entiende un Estado como: “un poder político y administrativo unificado, soberano, sobre un territorio limitado que se reserva a sí mismo el monopolio de la violencia legítima” (Hernández García, A. Karina; p.p. 134; 2009)⁴. La definición anterior permite conceptualizar al Estado como un espacio limitado por líneas demográficas denominadas fronteras dentro de las cuales mantiene un control del mismo y se adjudica como el único con la capacidad de reclamar para sí el uso de la fuerza con el interés de salvaguardar su permanencia y perdurabilidad en el tiempo.

Ahora, al hablar de un Estado con forma de gobierno democrático se hace alusión, cuando menos, a una sociedad igualitaria, libre, con una representatividad y participación de consenso mayoritario en las decisiones colectivas (Przeworsky, 2010). En otras palabras, a pesar de que existe una variada tipología para la democracia, así como sus grados para hablar de una democratización de un Estado, se da por entendido que teóricamente un Estado democrático, para el caso, es aquel que promueve con sus acciones una serie de valores focalizados a consolidar una organización autorganizativa⁵.

Por último, el concepto liberal, amplio al igual que el de democracia por su aplicación a distintas dimensiones dentro de un Estado⁶, se enmarca en este caso, y fuertemente de la mano del concepto de democracia, en una definición de carácter progresista, de atención a la satisfacción de necesidades individuales dentro de una sociedad ofreciendo a todos los individuos que la conforman las mismas oportunidades. En palabras de Estévez (2008) “En el liberalismo es fundamental la idea de que los ciudadanos actúan racionalmente para promover sus propios intereses y que el Estado debe actuar para proteger los derechos que le permiten esto. Darle a cada individuo los mismos derechos significa promover la igualdad” (p.5).

Es importante apuntar que el concepto de democracia liberal como tal, está inherentemente incrustado en la evolución de la sociedad occidental, entendida como el gran marco ideológico de la mayoría de la civilización, una cosmovisión de esa

⁴ A su vez, ellas obtienen parte de este concepto de: Max Weber, “Conceptos fundamentales sociológicos”; en Economía y sociedad, México, FCE, 1964, parte I, p. 45.

⁵ Para más información al respecto, véase: Adam Przeworski. (2010). “Qué esperar de la democracia. Límites y posibilidades del autogobierno”; Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

⁶ Se puede hablar de un liberalismo económico, social, político y, hasta, cultural.

civilización que se ha concebido en lo que ahora vemos como la unificada sociedad moderna occidental. Esto conlleva, obviamente, a imaginar al Estado y sus características democrático-liberales dentro de esa moldura ideológica que reconoce que las sociedades occidentales contemporáneas son una gran parte de los Estados y esto condiciona indiscutiblemente los valores que promueven⁷.

Habiendo desarmado los componentes que hacen a un Estado democrático-liberal, es preciso decir que la suma de esas definiciones expuestas anteriormente no tiene otro sentido más que el de dotar al Estado de un marco para comprender sus principios porque más allá de las características descritas, los Estados mantienen un modo de accionar y conducirse en un momento o contexto dado no siempre respetando esos principios. Es aquí que el desglose del concepto funge como pieza clave para comprender cómo el comportamiento actual de los Estados que propugnan ser democráticos y liberales, es decir, Estados que atentos a las demandas y peticiones de la sociedad para generar respuestas satisfactorias, mantienen inherentemente una ambivalencia infranqueable al momento de limitarse dentro de sí, ya que la cohesión de sí mismo para dar cabida a una inclusión de su sociedad crea forzosamente una exclusión fuera de sí que impacta en el resto de los Estados y sus sociedades.

Entonces en la realidad, la ambivalencia de los Estados democrático-liberales se observa plenamente entre la inclusión y la exclusión, percibidos a través de la práctica de los valores que se gestan en la democracia y el liberalismo que son, básicamente, los derechos humanos⁸. Por lo dicho, es ese carácter dicotómico e indisoluble de inclusión-exclusión en la conformación de los Estados, lo que a su vez permea la idea de los derechos humanos desde la primera generación de derechos⁹.

Es con lo anterior que surge dentro de los Estados democrático-liberales el derecho político de los individuos a tener un reconocimiento pleno de su personalidad jurídica, es decir, de reconocimiento de un status de ciudadano frente al Estado, que

⁷ Para fines analíticos se apunta a dividir y definir caracteres específicos del Estado, pero para mí, actualmente las democracias liberales son sinónimos de sociedades democráticas occidentales porque se cocrearon en autorreferencias.

⁸ Uso indistintamente derechos individuales, humanos o universales para referirme al conjunto de valores que se consideran básicos para la salvaguarda de cualquier ser humano. O si se prefiere, los derechos de la declaración de derechos universales (1948) junto con las generaciones de DD.HH. que le han secundado.

⁹ Se suele categorizar a los derechos humanos por generaciones, donde se habla por lo menos de tres generaciones de derechos.

permite por consiguiente el resto de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales. Para Estévez es claro cuando cita (2008): “Según Marshall, la ciudadanía consiste en asegurar, dentro de un Estado de Bienestar liberal-democrático, que todos los miembros de una comunidad sean tratados como iguales a través de la adjudicación de derechos (1950, citado por Estévez, 2008).

El conjunto de derechos brindados a una sociedad a través de su Estado tiene implicaciones de suma importancia, porque con esto se formulan las directrices por las que el propio Estado piensa encarrilarse. Demostrar eso ha sido la intención de los párrafos anteriores, ya que la democracia liberal atraviesa a los DD. HH. en sus múltiples generaciones dotándolos de significados para el interés del Estado; sin embargo, además de que ya se dijo que estos ideales democrático-liberales plantean una ambivalencia, los Estados no siempre están dispuestos a seguir al pie el dictamen de dichos derechos, lo que también pone en entredicho la categoría teórica democrático-liberal de los Estados y sus prácticas antidemocráticas y antiliberales, que permite seguir hablando de una ambivalencia teórico-práctica en la inclusión-exclusión del Estado¹⁰.

El caso de la migración Centroamericana

La migración como fenómeno social complejo con distintas aristas y dimensiones puede estudiarse desde diferentes disciplinas a distintos niveles de análisis, para Simmons (1991) es esa amplia heterogeneidad la que promueve aproximaciones diferentes que, junto con Zelinski cuando señala “que la diversidad de modelos de migración y su escasa integración representan en la actualidad una crisis teórica” (1983, citado por Simmons, 1991), reconocen que es difícil demostrar la realidad migratoria. No obstante, para el trabajo la migración como fenómeno general se entiende a través de la definición de Priest (2002) que dice: “la migración humana, vista como el cambio de lugar de residencia (...) [mientras] por migración internacional entendemos esencialmente todos los procesos de cambio de lugar de

¹⁰ Probablemente la ambivalencia que se trata aquí, puede ser captada por el materialismo dialectico de Engels, porque se entiende como esa dualidad en la que se origina, desarrolla y crece el capitalismo, que posteriormente funge como motor de las sociedades democráticas occidentales.

residencia que coinciden con un cambio de país y, consecuentemente, de Estado-nación” (p.p. 581, 582).

Más aun, la definición de Priest sobre migración internacional permite utilizar el concepto abstracto de contenedores para adjetivar al Estado, y al igual que él, este trabajo pretende abstraer al Estado democrático-liberal como un contenedor; es decir, un espacio delimitado donde converge una sociedad. Entonces, se visualiza a la migración internacional, en general, y en palabras de Priest (2002) como: “un cambio definitivo de un Estado nación [democrático-liberal] a otro” (p.584).

Ahora, el fenómeno particular de la migración centroamericana visto como un flujo entre los Estados contenedores se entiende; pero para atender a las causas que generan ese flujo se necesita ver en un contexto histórico específico y amplio que, además, permitirá captar la incidencia del Estado democrático-liberal en ese flujo. El contexto referido es aquel que enmarca a los países centroamericanos, principalmente, Guatemala, Honduras y El Salvador como territorios que vieron dentro de sí un proceso colonizador, por lo que su origen y construcción como Estados con sociedades democrática liberales se vio remarcada por una injerencia de factores externos, principalmente otros Estados con intereses e intenciones en los territorios que conforman los actuales países centroamericanos.

Una vez lograda la descolonización¹¹ por parte de estos Estados donde pudieron obtener sus propias decisiones de exclusión e inclusión, donde se puede decir que se consolidaron como Estados con intenciones nimias de democratización y posteriormente de liberalismo, es que se abre paso a un nuevo periodo denominado neocolonialismo. Este periodo sugiere que, una vez lograda la independencia de los Estados colonizados, estos lograron un primer paso de autonomía y no una autonomía real o completa, ya que sus procesos internos estaban tan imbricados en la lógica colonial que sólo saltaron a una nueva forma de percibir la colonización, donde sí reclamaban para sí el monopolio de su organización; pero que ésta estaba condicionada aun por factores ajenos a ellos, básicamente, la estructura socioeconómica internacional que se había creado al mismo tiempo que ellos

¹¹ Se entiende por descolonización el reclamo de esos países a su independencia, en primera instancia política, conocida como independencia Centroamericana en 1821, que abarca a los tres países tratados aquí.

luchaban por sus soberanías, y que la habían fraguado los Estados contra los que luchaban por excluir de sus fronteras.

Ese neocolonialismo, al igual que el colonialismo, ha determinado la estructura de los Estados Centroamericanos, y sin estos dos grandes procesos históricos no se deducen las consecuencias que han llevado a esos Estados a consolidarse como actualmente se estructuran.

Se vuelve claro con lo anterior que la migración masiva de los países Centroamericanos se empuja y se acelera bajo los términos del neocolonialismo, ya que los datos históricos arrojan que los inicios de la migración masiva de Centroamérica hacia el norte comienzan en la década de los ochenta, porque es en ese momento que se expande una crisis económica internacional¹² creada por los modelos económicos ligados a los ideales democrático-liberales de los Estados más desarrollados, considerados así por esos mismos ideales que impactaban fuertemente en los Estados Centroamericanos por su alta dependencia a esas economías más desarrolladas.

Bajo el contexto descrito anteriormente es que emerge como base comprensiva la aproximación teórica sistémica de la migración, porque, siguiendo esta teoría desentrañada por Faist (1997), la migración Centroamericana contiene las características primarias de un sistema migratorio; primero se asume a la migración Centroamericana dentro de un contexto específico que provoca el movimiento migratorio hacia determinada dirección; segundo, esa dirección es originada a su vez por las conexiones existentes entre los Estados que se crearon en ese largo proceso histórico, neocolonial para el caso; tercero, ese proceso migratorio se mantiene a través del tiempo, llegando al punto de hablar de una migración masiva continua y profunda; por último, las estructuras socioeconómicas divergentes de los Estados crean desigualdades que eventualmente se traducen en tensiones provocando el flujo migratorio (1997).

¹² 13 Para más información sobre la crisis y sus impactos puede consultarse a: Córdova J. y Valdés J. (1989). Centroamérica: La crisis económica en los Ochenta y sus perspectivas

Aunado a lo anterior y como soporte de la teoría sistémica de la migración, la teoría de los sistemas-mundo (Wallerstein, 1974) da cuenta del gran peso de las economías creadas y desarrolladas dentro de las sociedades modernas y que en su inevitable interacción imbrican una gran economía mundial o un sistema económico internacional que deviene en flujos de comercio en principio, y después en enlaces de intercambio de bienes y servicios que van a tener alta concordancia con la dirección, la intensidad y la profundidad de los flujos migratorios. Además, se habla en esta teoría de la dependencia económica de algunos países condicionados de esta gran interacción de conexiones comerciales, dando paso a un proceso económico desigual, incentivando igualmente la migración internacional.

Es más que claro que en términos de los Estados democrático-liberales, de la mano de economías de corte occidental, se percibe fuertemente la ambivalencia de sus preceptos que, dentro de sí, propician una estructura de bienestar para su sociedad con base en estos preceptos democráticos y liberales, mientras fuera de sí proyectan una antítesis de aquellos ideales del Estado occidental. El mayor ejemplo es Estados Unidos que, como tipo ideal del Estado con una democracia y un liberalismo crecidos, ha denostado en su actuar económico fuera de sus fronteras, principalmente a Estados en vías de desarrollo, confróntese los Estados Centroamericanos. En otras palabras, es una inclusión de valores progresistas al interior de su sociedad, a la vez que emerge y se posiciona al exterior la exclusión por la defensa de ese progresismo. Esa ambivalencia pragmática, es la que ha obligado a impulsar la migración masiva de los Estados de Centroamérica hacia la sociedad icono de la democracia liberal, Estados Unidos. En palabras simples, el fenómeno migratorio masivo de Centroamérica que tiene actualmente en alerta a Estados Unidos lo ha creado él en simultaneidad con sus conducciones de Estado democrático-liberal.

Por otro lado, el ejemplo de México, viene a colación por el simple hecho de que él repite los patrones mencionados antes por ser un Estado con atribuciones democrático-liberales. No obstante, para el caso particular y explícito de México, al ser un país bisagra en la relación entre la región de Centroamérica y América del Norte la ambivalencia es a un nivel teórico discursivo, ya que la migración que atraviesa sus fronteras y que en ocasiones concluye en su territorio, es un fenómeno que puede ser

tratado por los ideales democrático-liberales y que así lo expresa, pero en la práctica los migrantes son altamente violentados en sus derechos humanos dentro del territorio mexicano, lo que agudiza la ambivalencia entre lo que México enuncia y lo que en realidad obra.

Por su parte, los Estados centroamericanos adquieren su ambivalencia al momento de reafirmarse como Estados y procesando la inclusión-exclusión de la que ya se habló antes, pero principalmente estos Estados, al no poder mantener una cohesión concreta en su sociedad democrática, aun cuando se identifican en esta categoría, se puede hablar de una ambivalencia en la dirección opuesta; es decir en la praxis su adelgazamiento como Estados estables invita a sus sociedades a autoexcluirse.

Se distingue en el fenómeno migratorio observado esta relación ambivalente por parte de los Estados con visiones democrático-liberales. Por un lado, ante la omisión de los países centroamericanos de provocar un entorno estable con parámetros democrático-liberales, se puede hablar de una exclusión “natural” hacia su sociedad en tanto sigan siendo actores estatales y reclamen para sí su auto-organización interna. Por otro, países receptores, como es el caso de México o Estados Unidos, que conciben un proceso democrático-liberal dentro de sus territorios, respaldando los derechos humanos como elemento de ese status, mantienen entonces este supuesto de inclusión, pero al mismo tiempo defienden su territorio, estructuran controles y contenciones a través de sus instituciones que puede vulnerar los derechos humanos de los individuos; por ejemplo, su libertad o su seguridad¹³.

Es esa ausencia de condiciones suficientes para el desenvolvimiento pleno de los individuos, que se menciona debe promover un Estado democrático liberal, lo que lleva a los individuos a buscar un Estado más estable¹⁴ que pueda reemplazar esa ausencia de condiciones por una presencia de éstas. No obstante, los Estados a los que se trasladan los individuos sí pueden ofrecer condiciones benéficas, aunque

¹³ Se puede discutir sobre el esfuerzo de los países de ayudar a una mejor situación de los migrantes, pero siempre bajo términos de inclusión y exclusión.

¹⁴ Las personas emigran hacia México; pero con intención de, se supone, llegar a Estados Unidos de Norteamérica. Países con una estabilidad democrático-liberal mejor que los países Centroamericanos.

claramente se promueven como democrático-liberales desde dentro; es decir, promotores de los derechos humanos, requieren construir mecanismos de autopreservación que atentan contra los mismos derechos humanos de los individuos que buscan entrar a su territorio. (Hernández García, A. Karina; p.p. 140-141; 2009)

Es ahí donde se desenvuelve visiblemente esta ambivalencia de parte de los Estados democrático-liberales, que por un lado atienden a los derechos universales para todos los seres humanos, pero que en el justo momento de su reivindicación como Estados, con una estructura de protección para su permanencia, entran en contradicción y hasta en incongruencia respecto al cumplimiento y promoción de los derechos humanos universales, creando así una ambivalencia simultánea entre la inclusión y la exclusión de sus sociedades con el fin de autopreservarse.

Consideraciones finales

En suma, es la ambivalencia en la trayectoria de los Estados involucrados (Estados Unidos, México y los países Centroamericanos) con visiones democrático-liberales ligadas a sus condiciones y desarrollo socioeconómicos lo que ha propiciado que el fenómeno migratorio se acentúe a la escala masiva que se percibe hoy en día. No con esto se quiere decir que esta sea la única razón por la que las personas migran de un Estado a otro; sin embargo, los cuestionamientos apuntan a que es en el nivel macro, el nivel de las estructuras, el que tiene mayor relevancia en la migración centroamericana, ya que son las estructuras las que cimientan a las sociedades y si estas se ven o no perfeccionadas, sobrellevarán las decisiones de los individuos para movilizarse hacia un lugar específico en un momento particular¹⁵.

Lo anterior da la forma en que las migraciones se proyectaran a través del espacio y el tiempo; es decir detallando en el grado, la dirección, las personas que migran, cómo lo hacen y en qué momentos, por lo que es importante reconocer que

¹⁵ Según el informe del latinobarómetro del 2018, la población de Latinoamérica considera que los problemas económicos en la región son primordiales y preponderante, después vienen la delincuencia y la situación política, lo que anuncia una clara importancia para las sociedades democráticas el sector económico y la seguridad de este. Información obtenida de: <http://www.latinobarometro.org/lat.jsp> Revisada el 30 de noviembre del 2018.

los Estados y su responsabilidad hacia sus sociedades tiene una gran ocurrencia en la configuración de esas sociedades.

Entonces cabe puntualizar que los Estados deben preguntarse por esa responsabilidad compartida de los fenómenos sociales a nivel global, dónde deben encarar y dar respuestas a las problemáticas que surgen de su acción e interacción como actores dominantes en el escenario internacional. Algunas cuestiones que quedan sobre la mesa son el grado en que los Estados democráticos reconocen que los recientes problemas que libra la mayoría de la civilización occidental atienden a procesos anteriores gestados por sus intereses egoístas e individuales, por lo que deben intentar modificar la forma en que se ordenan esas estructuras.

Se sabe que sí existe un reparo de los Estados a nivel internacional mediado por las organizaciones internacionales cuando se logra señalar a los culpables; pero es necesario encontrar soluciones integrales que no tengan por objeto el resarcir sus daños solo en el nivel económico, que aunque se habla de la migración como fenómeno que se da en gran medida por situaciones económicas o que involucran el ingrediente económico, es preciso construir dinámicas entre los Estados en conjunto que penetren más allá de las dimensiones económicas y si existen que sea con intenciones de combinarlas entre las dimensiones sociales y políticas, aunque esta última parezca difícil de introducir por la soberanía estatal.

Probablemente la migración masiva, en recientes fechas y por las situaciones de crisis en diferentes partes del mundo, tenga mejor aborde de análisis desde teorías del desplazamiento forzado, que aunque no se mencionó explícitamente en el trabajo se intentó comprender como un fenómeno que va paralelo a la migración, sabiendo que no es lo mismo, pero que la crítica que aquí se hace de los Estados ambivalentes en su inclusión-exclusión sirve para denotar que actualmente las realidades de muchos países obliga a las personas a tomar la decisión de movilizarse, queda por lo tanto esa pregunta de cómo abordar analíticamente a los desplazados por distintas causas

**Pedro Antonio López Sánchez, estudiante de Relaciones Internacionales de El Colegio de San Luis A.C.*

Referencias:

- Aguilar Cuevas, Magdalena. *Las tres generaciones de los derechos humanos*. Obtenido de la página web: <https://revistascolaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-humanos-emx/article/view/5117/4490> Consultado durante todo el desarrollo del trabajo.
- Arancibia Cordova, Juan. Carranza Valdes, Julio (1989) *Centroamerica: La Crisis Economica en los Ochenta y sus Perspectivas*. Problemas del Desarrollo. Vol. 20, No. 78
- Arendt, Hannah. *La decadencia de la Nación-Estado y el final de los derechos del hombre. Los Orígenes Del Totalitarismo*. Parte 2: Imperialismo. Varias ediciones:
- Benhabib, Seyla. (2005). *Transformaciones de la ciudadanía: la Unión Europea en: Los Derechos de los otros: extranjeros, residentes y ciudadanos*. Traducción de Gabriel Zdunaisky; Barcelona, Gedisa:
- Brettell, Caroline B., and James F. Hollifield, eds. (2014) *Introduction*. En *Migration Theory: Talking across Disciplines*; New York, Routledge:
- Corporación Latinobarómetro. (2018). *Informe 2018*. Obtenido de la página web: <http://www.latinobarometro.org/lat.jsp> Consultado el 30 de noviembre de 2018.
- Estévez, Ariadna. (2008) *Ciudadanía: epistemología y transformación y Ciudadanía, migración y globalización: enfoques teóricos. Migración, globalización y derechos humanos: construyendo la ciudadanía universal, Cuadernos de América Del Norte 12*; México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México:
- Faist, Thomas. (1997). *The Crucial Meso-Level. International Migration, Immobility and Development: Multidisciplinary Perspectives*, Oxford; New York: Bloomsbury Academic.
- García Neumann, J. (2009). *¿Estados fallidos o estados en crisis?* Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad.
- Hernández García. A. Karina. (2009). *Nociones básicas sobre multiculturalismo y sus interacciones con los derechos humano*, México: Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
- Kymlicka, Will. (2003). *La política vernácula Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía*; Barcelona, Buenos Aires, México. Paidós.
- Lagos, Marta. (2018) *El fin de la tercera ola de democracias*, Corporación Latinobarómetro.
- Ludger, Pries. (2002) *La Migración Transnacional Y La Perforación de Los Contenedores de Estados-Nación. Estudios Demográficos y Urbanos*, El Colegio de México. no. 51
- Massey, Douglas S., Joaquín Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino, and J. Edward Taylor. (2000). *Teorías de La Migración Internacional: Una Revisión y Aproximación*. Traducido por Augusto Aguilar. Trabajo 2.

Michael J. Abramowitz (2018) *Democracy in crisis, Freedom in the world 2018*. Freedom House. Obtenido de la página web: https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FITW_Report_2018_Final_Single Page.pdf consultado el 25 de noviembre del 2018

Naciones Unidas Derechos Humanos Oficinas del Alto Comisionado. *ACNUDH 1996-2018*. Página web: <https://www.ohchr.org/SP/countries/LACRegion/Pages/GTIndex.aspx> Consultado en noviembre 2018.

Przeworski, Adam. (2010). *Qué esperar de la democracia. Límites y posibilidades del autogobierno*, Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Simmons, Alan Burtham. (1991). *Explicando la migración: la teoría en la encrucijada*. Revista estudios demográficos y urbanos. El Colegio de México. Volumen 6. Número 1.

Torpey, John. (1999) *Coming and Going: On the State Monopolization of the Legitimate? Means of Movement? The Invention of the Passport*, Cambridge Studies in Law and Society. Cambridge University Press.

Zapata Callejas, John Sebastián. (2014). *La teoría del estado fallido: entre aproximaciones y disensos*. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*. Universidad Militar Nueva Granada; Bogotá, Colombia; vol. 9, núm. 1.

Zolberg, Aristide R. (1983). *The Formation of New States as a Refugee- Generating Process*. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 467, no. 1.

DIBUJO Y FOTOGRAFÍA

Pseudónimo: Spes., Estudiante de la Benemérita Universidad de Puebla. Título: El santo ángel de la resurrección. Técnica: Acrílica sobre manta lavada. Dimensiones Reales: 58x35cm.

Pseudónimo: @lunaresvagos. Título: Máscara de conejo feminista. Técnica: acuarela y tinta china sobre papel fabriano. Dimensiones Reales: 17x15cm.

Pseudónimo: @lunaresvagos. Estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Coordinación de Arte Contemporáneo. Título: La libertad guiando al pueblo como máscara de conejo. Técnica: Acuarela y tinta china sobre papel fabriano. Dimensiones Reales: 26x18cm.

Nombre del Autor: Diego Yáñez Vilet, Estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad del Hábitat. Título: Santa María de la Sede. Técnica: Tinta sobre papel. Descripción: Dibujo realizado desde Av. de la constitución que encuadra la Catedral de Santa María de la Sede, Sevilla.

Nombre del Autor: Diego Yáñez Vilet. Estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad del Hábitat. Título: Ruedo. Técnica: Tinta sobre papel. Descripción: Dibujo del portugués Juan Silva, durante novillada en la real maestranza de la caballería de Sevilla.

*Nombre del Autor: Isabel Mazza. Estudiante de El Colegio de San Luis A.C.
Título: Reflejos de San Luis.*

Pseudónimo: Mr. P. Estudiante de El Colegio de San Luis A.C. Título: Mina El Concheño, Ocampo, Chihuahua. Descripción: Se trata de la entrada de una mina antigua ya clausurada.

Pseudónimo: Mr. P. Estudiante de El Colegio de San Luis A.C. Título: Mosca Hogareña. Descripción: Una mosca verde gigante, estática y ordinaria

Nombre del Autor: Rafael Lam Falcón. Estudiante de El Colegio de San Luis A.C. Título: Papamóvil de Juan Pablo II. Descripción: Vehículo papal en el Museo de la Aventura Peugeot en Sochaux, Francia.

Pseudónimo: Cosa Verde. Estudiante de El Colegio de San Luis A.C. Título: Marcha del orgullo LGBT+, San Luis Potosí.

Autor: @viajeroconfe. Estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México Título: Infinitud. Descripción: Foto tomada a mi amigo en el Desierto de Huacabina, Perú, durante nuestro viaje de 13 días a Sudamérica.

*Autor: Ximena Cervantes. Estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Título: De la realeza.*

*Autor: Ximena Cervantes. Estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Título: Centella.*

Nombre del Autor: Isabel Maza. Estudiante de El Colegio de San Luis A.C. Título: Cuidemos la Sierra de Álvarez.

Autor: Arte Romero. Estudiante de El Colegio de San Luis A.C. Título: Tardes en Centro Histórico. Descripción: Un hombre camina por las calles de San Luis, sin saber que es observado por el lente que lo marcará.

l Autor: Arte Romero. Estudiante de El Colegio de San Luis A.C. Título: El Cristo cabizbajo. Descripción: Cristo expuesto en el Museo Regional Potosino a un lado de la capilla dentro del mismo.

Nombre del Autor: Montserrat Hernández Vázquez, Estudiante de El Colegio de San Luis A.C. Título: Florecimiento en Casa. Descripción: Saliendo al patio de mi casa veo el durazno floreciendo y pienso, así florezco yo en mi casa.

LITERATURA:
NARRATIVAS Y
REFLEXIONES

Guau / Guau

-Emilio Manuel Palomino Santibáñez

Fecha: Un día frío, pero no tan frío; y con sol, pero no tanto sol

Guau, guau, guau:

Como usted ya lo habrá notado, soy un perro: guau; sin embargo, ya que ninguno de los de su especie gustó de darme un nombre propio— y me niego rotundamente a adoptar los apelativos “gua gua”, “perrito” o “pinche perro” que algunos de los suyos llegaron a usar conmigo—, le pediré que me conceptualice bajo la categoría epónima de “Perro”. Le escribo, estimable humano, porque quisiera respetuosamente presentar una queja hacia esta ciudad. Permítame comenzar contándoles un poco de mí en esperas de que, al hacerlo, puedan empatizar un tanto más con mi condición.

Yo nací en algún momento del año pasado, aunque espero que usted sea tan amable de exculpar mi falta de una fecha exacta puesto que nosotros, los perros, rara vez contamos con los mismos recursos ni, seamos francos, el interés como para estar anotando cada pequeña cosa que nos pasa como ustedes lo hacen. Ateniéndome a los hechos que mi memoria retiene, al nacer fui miembro de una camada de seis cachorros en la casa de una familia clase-mediera en la colonia burócratas. Poco después, la dueña de mi madre me regaló a su mejor amiga con intención de que ella me obsequiara a su novio el día de su aniversario. Trágicamente esto no llegó a suceder ya que, el mismo día que pensaba entregarme, ella escuchó el rumor de que él le era infiel —como apartado quisiera comentar que la forma en que ustedes, humanos, se organizan en pareja es, a mi gusto, bastante ridícula y merece ser someramente reevaluada.

Como consecuencia de su desamor, y con la intención de hacer sentir culpa — otro concepto humano que considero requiere revisión— a su novio, me abandonó dentro de una caja a la mitad de la noche frente a la casa de la mujer con la que la habían engañado. Si usted se encuentra confundido por la secuencia lógica que llevó a estos actos, no está solo. Ahora le pido imagine usted mi desconcierto cuando, al

abrirse la caja que me contenía, me encontré de nuevo frente a la dueña de mi madre, quien empezó a llorar y olvidó cerrar la caja. En ese momento, motivado por una rebeldía juvenil de la que aún hoy me enorgullezco, decidí huir de las convenciones domésticas que ya me habían hartado y volverme lo que comúnmente se denomina como “callejero”.

Durante mis primeros meses, debo admitir que cometí varios errores, devenidos más de la arrogancia y la ignorancia que de la estupidez, aunque también admitiré que no me faltaron momentos de imprudencia. En cierta ocasión, tumbé a una señora que paseaba a su perro al enredarme entre la correa y jalarla al suelo. También recuerdo la vez en que, mientras yo sostenía relaciones sexuales con una perrita de familia acomodada, fui descubierto por la señora del hogar, quien me quitó de un manotazo y me persiguió hasta el jardín donde su hijo jugaba, al cual lamentablemente mordí motivado por la excitación del momento.

En fin, lo que quería expresar con estas breves anécdotas es que yo, como perro, no soy falto de experiencias y, debido a mi condición, soy un sujeto con una perspectiva válida para comentar sobre cualquier asunto que concierna a esta ciudad, sus habitantes y su cultura. Luego de este breve preámbulo, paso a presentar los motivos de mi queja:

Hace ya muchos días que, según mis estimaciones, representan entre dos y tres meses del calendario que usa su especie, yo transitaba por la Avenida Sierra Vista, después de haber pasado una mañana provechosa entre los basureros de la facultad de ingeniería. Mi intención era llegar a buena hora al Oxxo que se encuentra en el cruce entre Sierra Leona e Himalaya porque, a esa hora, era cuando podía ver a Laurita, una encantadora niña de pelos del color del elote que siempre se quedaba esperando afuera de la tienda mientras su mamá compraba algo. Entre ella y yo teníamos un tipo de “ritual” de convivencia que habíamos desarrollado durante varios años –años perro, por supuesto. Yo me le acercaba mientras ella miraba los coches pasar y, entonces, ella metía su mano en su mochila para sacar una fruta que luego me regalaba. Si se me permite este toque de sentimentalismo, quisiera añadir que hay pocos sonidos que me provocan tanta alegría como aquellos que hacía ella al abrir su bolsita de plástico y decirme “Ten, perrito, para que no te mueras y nos podamos ver

mañana”. Quiero dejar en claro que, en general, no deseo que usted se refiera a mí como “perrito”, ese es un privilegio que le reservo, en exclusiva, a la niña Laurita.

Nuevamente, le pido que me disculpe por estas palabras sentimentales, puesto que no tienen cabida en una carta formal como ésta y soy consciente de la necesidad acérrima de los de su especie por separar la parte íntima de la formal en sus comunicados. Como gesto de buena fe, permítame narrarle el resto de mi relato de la forma más procedimental que me es posible para facilitar su comprensión:

Ese día, mientras cruzaba el Libramiento Sur Anillo Periférico –el cual, como usted sabe, es una de las múltiples evidencias del decadente estado de la movilidad urbana en la ciudad –, fui trastocado por la súbita imagen de Laurita, que se asomaba por la ventana de una camioneta, pero iba en dirección opuesta a nuestro punto de encuentro ordinario. Fue entonces que, al girar la cabeza, me distraje por unos cuantos momentos, los cuales bastaron para que un coche– modelo, Spark; color, rojo; número de placa: UWF-617-H- me fracturara el cráneo al golpearme con uno de sus faros delanteros y, al hacerlo, me arrojara hasta caer en la acera, en una zona prácticamente inaccesible debido al gran flujo de tráfico. Después de un tiempo de lo que no puedo describir de otra forma que agonía, la cantidad de sangre que había emanado de mi herida en la cabeza sobrepasó la que aún fluía dentro de mí y, por lo tanto, mi cuerpo experimentó a lo que ustedes se refieren como “morir”.

Durante las semanas siguientes, mi cuerpo pasó por todos aquellos procesos típicamente asociados a la muerte; sin embargo, la posición particular en que se encuentra mi cadáver redujo gravemente la posibilidad de que éste se descompusiera y fuera absorbido por la tierra. Por el contrario, éste ha sufrido una gran cantidad de abusos por parte de automovilistas que, sospecho, intencionalmente lo han pasado por encima para verlo aplanarse. Además, debido a la fortitud del sol y la gran cantidad de sangre que coaguló alrededor de mí, el cadáver se ha tornado una especie de plasta que, gracias al pavimento, no puede ni ser absorbida por la tierra ni, gracias al tráfico, ser consumida por otros animales.

Podría parecer, puesto que estoy muerto, que estos asuntos no deberían de ser de mi interés y, hasta cierto punto, puedo empatizar con quien afirme esto; sin

embargo, durante estos meses he sido testigo de innumerables instancias en que personas se han quejado de mi presencia en la calle y han declarado la imperante necesidad de que, y cito, “alguien haga algo”. Cosa que, evidentemente, no ha sucedido. Por lo tanto, siendo yo un perro quien confiesa haber gozado con creces de su vida en esta ciudad, siento la necesidad de externar mi consternación por la falta de una acción concreta por parte de algún individuo o institución privada o pública para atender lo que, según mi perspectiva, parece ser una queja bastante común. Quisiera también señalar que este tipo de situaciones no provienen de instancias aisladas. Tan solo veinte metros de donde yo estoy, otro compañero canino se encuentra también arrollado y en espera de su descomposición.

Le pido entonces a usted, estimable o no estimable lector, que tome consciencia de mi situación -si es que acaso la constante dosis de desgracias que los medios le proveen le deja energía alguna para atender un problema más. En este momento, mi cadáver es un problema común, lo cual usted entenderá que es una condición frustrante para alguien como yo que siempre buscó la autosuficiencia. Así que, reitero, sea usted tan amable de dar el primer paso, atravesar la calle y raspar mi cadáver del suelo con una pala o algún instrumento similar. Estimo que no debería de ser más difícil que quitar un chicle de debajo de un escritorio.

Sin más que agregar, le agradezco por su tiempo y espero que tome mis peticiones en consideración. Guau. Guau.

Sinceramente: Perro

**Emilio Manuel Palomino Santibáñez, estudiante de Relaciones Internacionales de El Colegio de San Luis A.C.*

El Cacique de la Mano Prieta y sus Siete Hijos Malvados.

-Aarón J. Obregón Hernández

Se alza su mano prieta en alba, estás de rodillas, se abren las dos grandes puertas de manera antigua y empieza a salir la gente. Tú empiezas la rutina laboral con la esperanza de por fin ahorrar el dinero de las piltrafas que obsequian aquellos que te tienen lastima; no te molesta saber esa verdad. Sabes que en el mundo todos cumplen una función social y ser ejemplo del fracaso es la tuya.

En tu labrar humano, para conseguir sus frutos, observas a quienes en tus noches piensas. La ves tan hermosa como siempre te ha parecido, agradeces la mala costumbre de los católicos de creer en el credo, pero siempre fallar en los mandamientos. La ves con escote calladito, puesto que es lo primero que le miras; un trasero amplio y unas curvas esculturales, las cuales siempre han acariciado tus ojos. La ves de lejos con un hombre de la mano, ves al hombre que está bañado y piensas que te lleva mucha ventaja.

Ella te mira. Se encuentran. A pesar de que su belleza te impone ya sabes mantener todo tipo de miradas. Eres feo, hueles mal y tienes venas reventadas en los ojos por las riñas de cantina que tanto te apasionan. Sabes que tienes todo el fracaso de tu lado, es tu amigo, tu hermano. Sientes cómo te agarra de la mano mientras ves como ella se acerca haciendo tronar al suelo con sus tacones altos. Extiende la mano, no lo puedes creer, hueles su perfume y por su mueca deduces que ella olió el tuyo; abres la boca, sin darte cuenta, asomando así tus dientes huecos. Tu soñada te da dos monedas que apenas sostienes y con sus ojos de cobre sulfatado. Te observa por completo y te dice “suerte”, luego se retiran esos ojos que vuelven a los de su acompañante. Se va, después sube a su coche y desaparece.

Con la moneda en mano, piensas “esto no puede ser todo lo que yo consiga de ella”. Dejas tu laborar apenas conseguiste el dinero suficiente para una cerveza. Te

diriges al bar de siempre y el cantinero te saluda, destapa a tu fiel amiga y colchón de tus perdidas. La admiras, la manoseas y la bebes rápidamente.

-Veo que tuviste un buen día. Te recuerda el cantinero.

- El más hermoso de todos, mi amor se me acercó tanto y me llenó de riquezas.

-Me alegro por ti amigo mío ¿Qué otra cosa puedo hacer yo para contribuir a tu felicidad?

-Pasarme una pluma y alguna hoja de papel, que es momento de tomar el viejo oficio.

- ¡Qué no ves que eso te hizo un fracaso!

-Si es lo que soy, nunca me fallaré.

Todavía irradiando entusiasmo y éxtasis, embriagado el cantinero te presta un lápiz y hoja (de las que usa para anotar las órdenes de sus clientes). Con el fervor en la mano prieta corres a un asiento y empiezas a escribir:

“Sombra azul, de pies livianos,
tu silueta hechiza la cantera,
danzas en pesquisa del palpitar
y vas pintando de rosa la represión.

Encuentras el sol apenas y sonríes,
yo me convierto en ese girasol
Y tus rayos hacen fértil el amor.”

** Aarón J. Obregón Hernández, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí*

El país de los ciegos

-José Eduardo Alba Cruz

Abandonó el pueblo antes de que le obligasen a convertirse en hombre. Un par de años previos a que le llegara la edad, más por ira que por miedo, encaminó sus pasos hacia el norte, donde abundaba el follaje, y sólo Clara tuvo conocimiento de a dónde había marchado. Con la luz del martes de la doceava semana del año salió de su casa y no volvió jamás.

Nadie sabía a ciencia cierta de dónde provenían aquellas creencias, pero todos, a excepción de él, seguían aquellos mandatos sin rechistar. Por ley impuesta por alguna suerte de revelación divina en un tiempo lejano y confuso, los hombres tenían por comanda recostarse en el césped a mirar el sol, una vez llegada la edad de la virilidad, evidenciada por los sueños libidos, y debían dejar que sus ojos se quemasen hasta tornarse negros. Según se creía, tan pronto el deseo por las mujeres comenzaba a germinar, debía respetarse lo que los dioses habían creado únicamente para goce de sus vistas. Debían copular con aquellas mujeres, pues era también parte del mandato mantener a la estirpe humana, pero no contemplarlas en su desnudez pues ese era únicamente un privilegio de los seres de otras esferas, creadores y jueces todos ellos. Las mujeres por su parte tenían por norma, una vez que hubieran vivido los primeros días de sangre, ser poseídas por aquellos que, ciegos ya, las convocaran hasta su lecho.

En aquel país eran todos hermosos porque así lo habían deseado los demiurgos. Se decía, según los más profundos conocimientos que se tenían sobre aquellas extrañas costumbres, que precisamente era por aquella belleza que les hubiera sido concedida, superior a la del resto de la humanidad, que no debían los ojos de los hombres conocer los verdaderos colores de sus mujeres. Y todos cumplían férreamente aquellos designios con el fin mantener a sus dioses satisfechos.

Se debió a todo lo anterior y al amor de Grimaldo por la vista que éste marchó lejos, escapando de aquel destino de vista negra y mujeres abundantes, preciosas e invisibles. Se decía Grimaldo, en el silencio de su mente, que no podía existir mujer alguna o placer en el universo que pudiera ser equivalente a tener la dicha de mirar. O

de tener la libertad de oscurecer la vista cuando se deseara. No había mundo alguno que pudiera ofrecer mayor placer que aquella gloria de luz en los ojos. Y no podía comprender cómo aquella gente había llegado a configurar tan ofuscada manera de trascender los siglos.

Era Grimaldo amigo de una de las niñas del pueblo, de nombre Clara. Ella le admiraba por aquella decisión con que se alejaba de los otros niños cuando hablaban de las futuras posesiones que harían de las mujeres, o cuando se negaba a practicar junto con el resto de los chiquillos para el día en que tuviera que quemar sus retinas. Y admiraba también sus ojos pardos. Por eso cuando Grimaldo estuvo presto para partir, Clara le pidió que le dijera dónde podría encontrarlo, para visitarlo en aquellas ocasiones en que pudiera escaparse de la férrea observancia de su madre y abuela.

Tras el escape de Grimaldo, los ancianos lo maldijeron y las mujeres se burlaron de él, más nadie le dio cacería; según sus preceptos no había razón alguna para dar caza a un cobarde, pues esas furias eran únicamente responsabilidad de los dioses. De tal manera, tan pronto Grimaldo se internó en los bosques, la calma total llegó a su vida de modo desbordante y el tiempo se transformó en una materia con la cual podía jugar como deseara, manipulándolo principalmente para entretenerse en la larga contemplación de cuanta vida encontraba en las plantas y flores. Clara, por su parte, le visitaba cada que le era posible y entre los dos se cruzaban palabras y silencios. Nada más ocurría.

De tal manera transcurrieron los días y llegó la hora en que Clara manchara sus faldas con sangre. Como marcaba la ley, Clara pasó a ser parte de las mujeres y poco a poco fue descubriendo lo que existía debajo de cada camisa de los varones ciegos. Cuando Clara fue hasta donde Grimaldo tras haber yacido por primeras veces con los ciegos, Grimaldo pudo adivinar que algo en aquella paz absoluta de bosque y luz se había roto de manera irremediable.

No era únicamente que Grimaldo pudiera adivinar en la mirada de aquella muchacha la cicatriz que deja conocer un mundo insólito, sino que debajo de su ropa sus pechos habían comenzado a crecer. Con cada visita, cada vez más alejada la una de la otra por las nuevas tareas que significaba ser de los ciegos, Grimaldo advertía

que su calma trastabillaba al desbordado ensanchamiento de las caderas de Clara. Algunas noches, Grimaldo despertaba ardiendo en una fiebre incomprensible, con la imagen de los turgentes senos de la muchacha o los amplios muslos adhiriéndose a él en un sueño donde abundaban fuegos que no conocía. No importaba cuánto bebiera de los numerosos lagos del bosque, su sed no cesaba.

Anteriormente la ausencia de Clara no era motivo de angustia para Grimaldo. Podía seguir la cotidianidad de sus días de bosque sin que la muchacha cruzara por sus pensamientos ni un solo instante. No comprendía entonces cómo de pronto la ausencia de Clara era para él un infierno sólo comparable al purgatorio de tenerla enfrente. Tenerla delante de él, arrodillada como solía acomodarse ella para conversar, con el cuerpo adherido a las ropas y las ropas urgiendo por ser destrozadas por aquella marea de carne joven y firme que presumía el dominio de la calma de hombre cualquiera.

Grimaldo se paseaba por el bosque, el bosque más bello que hubiera sobre la Tierra según los antiguos, y trataba de calmar sus ansias llenando sus ojos con cuanta bondad encontraba a su paso. Ávidos, sus ojos bebían de aquel océano de colores, pretendiendo mitigar las ansias y la pena. Se repetía una y tantas veces las largas conversaciones que consigo mismo hubiera sostenido antes de marchar del pueblo, cuando se convencía del absurdo de perder los ojos por disfrutar de una mujer. Desechar cuanta belleza existía por poseer carne.

Tras realizar aquellos ejercicios para la obtención de su paz mental, cuando creía hallar reposo, a su frente se adhería la imagen de Clara siendo poseída por los ciegos del pueblo, cada que lo quisieran, cada que la convocaran. Y entonces, en un santiamén, la poca calma que hubiera sido capaz de obtener se desvanecía. Entonces comprendía que todo lo que se dijera no servía de nada. Sus ojos miraban hacia adentro y encontraban a un centenar de hombres ciegos que, en el secreto de su ceguera, disfrutaban a plena luz de los pechos de Clara. Que mordisqueaban sus muslos. Que apretaban sus nalgas. Que jugaban en su interior hasta el hartazgo, con la seguridad de poder hacerlo nuevamente cuando así lo desearan, sólo alzando la voz. Grimaldo, que nunca había envidiado nada en su vida, envidiaba a los ciegos. Aquellos

infelices imbéciles de los que hubiera huido eran dueños absolutos de lo que a él hacía hervir y desear nueva huida.

Clara por su parte no podía avistar en Grimaldo el menor de los sufrimientos. Ella sólo sabía que a aquellos que habían perdido la vista debía darles su cuerpo, y que Grimaldo no había renunciado a sus ojos porque no había mujer que los valiera. Por eso con Grimaldo seguía comportándose como una niña y olvidaba que bajo sus ropas existía ya el cuerpo de una mujer que había llevado a cientos de hombres hasta los últimos límites del gozo. No tenía los cuidados que debía tener incluso con los niños del pueblo, quienes desde entonces intentaban memorizarla para cuando hubieran de poseerla. En el imaginario de Clara, Grimaldo no tenía apetito alguno además del de engullir imágenes y disfrutar de cada burbuja de luz que hubiera en el mundo.

Con cada visita la pena en Grimaldo incrementaba, y sin quererlo tenía que recurrir a la insuficiente herramienta de sus manos para domesticar por instantes el incontrolable deseo que sentía por Clara. Sin quererlo también, los ojos de Grimaldo comenzaron a perder la capacidad de maravillarse con el bosque, y no existía color o forma alguna que lograra tranquilizar su espíritu. El mundo de pronto le parecía un espacio de sombras insípidas que revoloteaban en torno de sí, como un recordatorio del día en que hubiera renunciado a Clara. Un memorándum monótono del día en que se hubiera marchado del pueblo.

Con una velocidad de alucine, conforme los días transcurrían, las ansias y la angustia doblegaban su peso. Con cada minuto que Grimaldo vivía en la profundidad del bosque, alejado de su pueblo y por consiguiente de Clara, el muchacho iba conociendo uno a uno los tormentos que tenían deparados los dioses a los que, por juzgarlos maniacos, les desobedecieran. Lo que antes le hubiera parecido la mayor de las victorias, con cada pensar en Clara se convertía en un amargo beso al más ridículo de los fracasos. Sin embargo, Grimaldo, orgulloso y libre como era, soportando los arañazos de aquella angustia, al final del día se consolaba pensando en la facultad de sus ojos y en la gigantez de su libertad. Creía ser feliz entonces. Aquel tormento debería de ceder. No había dios o mujer alguna que valiera más que el prodigio de sus retinas. Estaba dispuesto a demostrarlo así se le fuera la vida en ello.

Había pasado un mes desde la última visita de Clara a Grimaldo. Abatido, descansaba debajo de un colosal manzano aguardando la llegada de Clara. No podía faltar mucho para que volviera, se decía, contando los días desde la última vez que la hubiera visto. No podía faltar demasiado, intentaba consolarse. Presa de las fiebres consabidas, fiebres que formaban parte de su cotidianidad, Grimaldo de pronto se levantó de donde estaba y dedicó unos cuantos minutos a observar lo que lo rodeaba. Pensó en los dioses; venció su pensamiento. Pensó en Clara y todo dentro de él se derrumbó nuevamente. Después, rendido, con los ojos anegados en lágrimas fue hasta donde los árboles no taparan el sol y se echó en el césped a observarlo fijamente. No podía faltar mucho para que llegara Clara.

** José Eduardo Alba Cruz, estudiante de la Universidad del Centro de México.*

Un Ser Fragmentado Muriendo en su Realidad

E. Fabián Chávez Acosta

Hay días en los que nos levantamos tristes, con la depresión encima y muchas veces no sabemos por qué este tipo de desánimos, donde solo nos desconectamos de la realidad. Ni siquiera queremos saber del mundo exterior y solo decimos bienvenidos a la triste realidad. No es fácil salir de un lugar donde no tenés que fingir ante nadie, donde no tienes que usar ningún tipo de personalidad fragmentada para sentir que encajas. Lo triste es que a la vuelta de los días solo tenés que desprenderte de ello y volver a enfrentarte a la realidad. No solamente a la realidad sino a nosotros mismos, mirando que máscara nos queda mejor, pero antes de esto entramos en la crisis existencial donde no simplemente es desánimo, sino que volvemos a sentir esa soledad que nos rodea arduamente. No queremos sentir este tipo de dolor, pero es inevitable pues solamente fluye de la nada y se nos vuelve en el todo. No sé ni porque escribo estas líneas desorientadas, donde solamente se quedarán aquí en el olvido, consumidas por la soledad. Mis heridas cada vez me consumen más. Donde no veo el camino a seguir, la soledad se adueña de mí, no me deja ver lo que tengo al frente mío. La oscuridad cada vez se apodera más de mi corazón, haciéndome olvidar a ratos la esperanza. Tanto he blindado y evadido haciéndome el que vivo, mientras me hundo más en la soledad.

** E. Fabián Chávez Acosta, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia*

LITERATURA:
POESÍA

La Burbuja

Luis E. Domínguez

Hubo dos ejemplos en la lista de veranos acompañados del frío invernal de tu ausencia,
Ninguno de ellos tan frío como el inicio de esta primavera.

¿Cómo se ve la vida desde una burbuja?
Ausente,
Silenciosa,
Distorsionada.

Vemos el cielo como una pantalla rota,
Cuando empieza la lluvia,
En el frío invierno de las primaveras a fin de década,
No existen los cielos sino clavos en el techo,
Un punto fijo al que mirar para que pasen las horas,
Los días,
Las semanas.

La vida se ve como todo desde una burbuja,
Se siente la tensión constante de una explosión instantánea
Que acabe con todo
Con un chasquido,
Un instante,
una palabra,
Acompañada de otra más pequeña
Que le dé sentido a salir de aquí.

Salir en solitario hasta el calor de los inviernos,
Siempre constantes como tu cariño soñoliento.
Salir de aquí,
De esta burbuja confundible con una soledad cualquiera,
Hacia tus brazos y su gran pedazo de calma...
No tan cualquiera.

** Luis E. Domínguez, estudiante de la
Universidad Autónoma de Guadalajara*

Derechos de Autor y Derechos CONEXOS. Año 1 No.0 agosto-diciembre 2019. Es una revista trimestral editada por con dirección en Parque Macul 155, Colinas del Parque, 78294 San Luis, S.L.P. Teléfono: 444 811 0101. Editor Responsable: Luis Andrés Garduño Gómez. <https://www.colsan.edu.mx/> revista.epektasi@outlook.com Reservas de Derecho al Uso Exclusivo: En trámite. ISSN: En trámite. Fecha última de modificación: 10 de octubre del 2019